

United Nations

Department of
Economic and
Social Affairs

CLEWs

**HERRAMIENTAS INTEGRADAS DE MODELIZACIÓN PARA
APOYAR EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
DE DESARROLLO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA**

INFORME TECNICO FINAL *(BORRADOR)*

JUNIO 2025

PRÓLOGO

Este informe se basa en trabajos respaldados por el programa “Integrated and coherent national recovery strategies promoting social inclusion, macroeconomic stability, effective governance and protection of the environment for selected small island developing states”. El proyecto DA 2326B (SB-022415) tiene como objetivo fortalecer la capacidad de Mauricio, Seychelles, Guinea-Bisáu y República Dominicana para formular e implementar una planificación y políticas nacionales integradas y coherentes que promuevan la inclusión social, la estabilidad macroeconómica, la gobernanza efectiva, la protección del medio ambiente y movilicen a las partes interesadas. Basado en metodologías de planificación integradas y en los principios de la economía azul y verde, el enfoque será apoyar el desarrollo de economías resilientes, diversificadas. El enfoque de sistemas de Clima, Tierra, Energía y Agua (CLEWs, por sus siglas en inglés) se encuentra entre las herramientas que apoya el proyecto. CLEWs es una herramienta para considerar simultáneamente la seguridad alimentaria, energética e hídrica. Permite una evaluación integrada de los sistemas de recursos y proporciona un medio para analizar y evaluar las interconexiones existentes entre los sistemas de energía, agua y agricultura, así como sus impactos y vulnerabilidad frente al cambio climático. Diseñado para ayudar a identificar y cuantificar los posibles compromisos y sinergias en la búsqueda simultánea de objetivos políticos en cada área, CLEWs puede proporcionar una base analítica para un proceso coherente y cohesionado de formulación de estrategias y política

Como parte de los esfuerzos para abordar los retos identificados en materia de sostenibilidad y planificación multisectorial, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), en colaboración con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (ONU DAES), ha impulsado el desarrollo de un modelo CLEWs específico para la República Dominicana. Esta iniciativa forma parte de un proyecto global orientado a fortalecer las capacidades nacionales para una recuperación resiliente e inclusiva, en respuesta a los desafíos estructurales acentuados por la pandemia del COVID-19 y por la crisis climática. En el caso dominicano, el modelo CLEWs ha sido ampliado para incluir los sectores de agua y uso del suelo, permitiendo analizar de manera integrada las interrelaciones entre los sistemas de clima, energía, agricultura y recursos hídricos.

Adicionalmente, este trabajo se nutre de las bases técnicas desarrolladas en el proceso de formulación de la Estrategia de Largo Plazo (ELP) de la República Dominicana para un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima hacia 2050. Este proceso ha sido liderado con el acompañamiento técnico del Climate Lead Group (CLG), quienes aportaron el modelo base, la metodología de Toma de Decisión Robusta (RDM), y la articulación de escenarios multisectoriales mediante la herramienta OSeMOSYS. El modelo CLEWsDR se construye sobre esta base metodológica, identificadas en un proceso participativo con actores clave del sector público, privado, académico y de la sociedad civil.

AUTORES Y CONTRIBUYENTES

Este trabajo fue producido por Ramón Emilio De Jesús Grullón (consultor nacional), Loreta Stankeviciute (United Nations Department of Economic and Social Affairs) Mariana Rodríguez (Climate Lead Group), Maribel Dionicio (consultora nacional), José Carlos Fernández (consultor nacional), Thomas Alfstad (United Nations Department of Economic and Social Affairs) y Jairo Quirós-Tortós (Climate Lead Group).

TABLA DE CONTENIDO

PRÓLOGO	1
ACRONIMOS	3
RESUMEN EJECUTIVO.....	5
1. ESTRUCTURA GENERAL DEL MODELO	13
1.1. MODELADO DEL SECTOR AGUA.....	14
1.1.1. Balance Hídrico	14
1.1.2. Demanda de agua.....	24
1.2. MODELADO DEL SECTOR SUELO	40
1.2.1. Uso de suelo y coberturas en República Dominicana	41
1.2.2. Sector agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU)	42
2. CONSIDERACIONES PARA ESCENARIOS	50
2.1. CONSIDERACIONES ESCENARIO BAU	50
2.2. CONSIDERACIONES ESCENARIO DE TECNIFICACIÓN DE RIEGO (TNR).....	51
2.3. CONSIDERACIONES ESCENARIO DE DISMINUCIÓN PROYECTADA DE PRECIPITACIÓN (DPP): 52	
3. ESCENARIO BAU	53
3.1.1. Estimación de cambio de cobertura de suelo.....	53
3.1.2. Sector agricultura y silvicultura.....	55
3.1.3. Resultados de la modelación	62
3.2. ESCENARIO 2: MEJORA EN LA EFICIENCIA DEL USO DEL AGUA Y AUMENTO DE RENDIMIENTOS AGRÍCOLAS MEDIANTE TECNIFICACIÓN DEL RIEGO (ARROZ Y BANANO) (TNR) 71	
3.2.1. Proyección de cambio de cobertura de suelo	71
3.2.2. Sector agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU)	72
3.2.3. Resultados de la modelación	77
3.3. ESCENARIO 3: ESCENARIO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA DISMINUCIÓN PROYECTADA DE LAS PRECIPITACIONES SOBRE EL ESTRÉS HÍDRICO EN LAS CUENCAS YAQUE DEL NORTE Y YAQUE DEL SUR (DPP)	83
3.3.1. Sector agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU)	83
3.3.2. Sector agua: escenarios climáticos	84
3.3.3. Resultados de la modelación	85
4. ANEXOS.....	91
5. REFERENCIAS.....	94

ACRONIMOS

CLEWs	Climate, Land, Energy and Water systems (Clima, Tierra, Energía y Agua)
MEPyD	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
ONU DAES	Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas
COVID-19	Coronavirus Disease 2019
BAU	Business as Usual (Escenario tendencial)
TNR	Tecnificación del Riego
DPP	Disminución Proyectada de Precipitaciones
GEI	Gases de Efecto Invernadero
INDRHI	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
VPN	Valor Presente Neto
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
UTCTUTS	Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura
PROMEGAN	Programa de Mejoramiento Genético Ganadero
MEGALECHE	Programa Mejoramiento de la Ganadería Lechera
APS	Agua Potable y Saneamiento
RUP	Región Única de Planificación
DIGEGA	Dirección General de Ganadería
ONE	Oficina Nacional de Estadística
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
IIASA	Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados
GAEZ	Global Agro-Ecological Zones
GeoCLEWs	Herramienta geoespacial para modelación CLEWs
FAOSTAT	Base de datos estadística de la FAO
CAGR	Compound Annual Growth Rate (Tasa de Crecimiento Anual Compuesta)

PHN	Plan Hidrológico Nacional
MITUR	Ministerio de Turismo
CONFUTUR	Consejo de Fomento Turístico
DGAP	Dirección General de Alianzas Público-Privadas
TCNCCCC	Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático de la República Dominicana
CATHALAC	Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe
OEA	Organización de los Estados Americanos
CONAPROPE	Consejo Nacional de Producción Pecuaria
IDIAF	Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
CEDAF	Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal
USDA	United States Department of Agriculture
PPA	Peste Porcina Africana
FOTESIR	Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego

RESUMEN EJECUTIVO

República Dominicana enfrenta importantes desafíos en la gestión de los recursos hídricos, el uso del suelo y la adaptación al cambio climático. El enfoque **CLEWs (Clima, Tierra, Energía y Agua) permite analizar de manera integral estos sectores críticos**, facilitando decisiones políticas basadas en evidencia y alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este estudio ha modelado tres escenarios prospectivos: el escenario tendencial (BAU), el de tecnificación del riego (TNR), y el de disminución de precipitaciones (DPP), con el objetivo de informar la planificación multisectorial hacia un desarrollo resiliente y sostenible.

Contexto del problema

La presión sobre los recursos naturales en República Dominicana se ha intensificado en los últimos años. El país enfrenta una creciente escasez hídrica, particularmente en regiones como Yaque del Norte y Yaque del Sur, donde los balances hídricos ya son negativos. Las proyecciones indican que **la presión hídrica nacional alcanza un 56% en el 2025**, lo cual coloca al país entre los entre los 100 estados del mundo con mayor estrés hídrico [1].

El 82% del agua utilizada a nivel nacional se destina al riego agrícola. Sin embargo, **los sistemas de riego presentan pérdidas de entre 50% y 85%**, lo que significa que en algunas regiones solo el 15% del agua extraída llega efectivamente a los cultivos. Estas ineficiencias, sumadas a la expansión de la frontera agropecuaria, están provocando una creciente presión sobre la superficie forestal, que cuantificada entre 2005-2015 generó una pérdida de 148,000 hectáreas solo en la conversión de bosques latifoliados secundarios a pastizales y de 18,000 hectáreas en la conversión directa a áreas agrícolas[2].

La amenaza del cambio climático añade un nivel de complejidad adicional. Estudios climáticos realizados para la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático en República Dominicana anticipan una reducción de entre 15% y 17% en las precipitaciones anuales hacia mediados de siglo. Esta reducción afectaría particularmente a las regiones ya más áridas, comprometiendo aún más la seguridad hídrica, la productividad agrícola y los ecosistemas [3].

Las proyecciones climáticas indican una disminución significativa en los rendimientos agrícolas hacia 2050. Según el *“Informe de Clima Futuro del Banco Mundial (2023)”* [4], los cultivos de secano podrían reducirse entre un 1% y un 20%, y los de regadío entre un 3% y un 13%, en función de los escenarios climáticos considerados hacia 2050 (ver figura 1).

Figura 1 - Coherencias en la disminución de la precipitación a 2050 entre 8 modelos de circulación globales (GCM) para cambio climático Fuente: Adaptado del estudio Simulación Escenarios Climáticos Proyecto de la Tercera Comunicación Nacional de República Dominicana (TCNCCCC).

Abordando los desafíos

Como parte de los esfuerzos para abordar los retos identificados en materia de sostenibilidad y planificación multisectorial, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), en colaboración con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (ONU DAES), ha impulsado el desarrollo de un modelo CLEWs específico para la República Dominicana. Esta iniciativa forma parte de un proyecto global orientado a fortalecer las capacidades nacionales para una recuperación resiliente e inclusiva, en respuesta a los desafíos estructurales acentuados por la pandemia del COVID-19 y por la crisis climática. En el caso dominicano, el modelo CLEWs ha sido ampliado para incluir los sectores de agua y uso del suelo, permitiendo analizar de manera integrada las interrelaciones entre los sistemas de clima, energía, agricultura y recursos hídricos.

Resumen metodológico

El enfoque CLEWs proporciona una herramienta de modelación integrada que permite analizar simultáneamente las dinámicas de los sistemas climáticos, de uso del suelo, energía y agua. Esta herramienta facilita la identificación de sinergias y compromisos entre políticas sectoriales y proporciona una base sólida para formular estrategias coherentes y resilientes.

Para este estudio, se construyeron tres escenarios prospectivos:

- El escenario BAU ("Business as Usual") representa una trayectoria tendencial que no incorpora mejoras tecnológicas significativas ni políticas adicionales.
- El escenario TNR incluye acciones de tecnificación del riego, particularmente en cultivos como arroz y banano, así como mejoras en la productividad agrícola.

- El escenario DPP modela los impactos de una reducción en las precipitaciones, basada en proyecciones climáticas regionales, para entender la vulnerabilidad hídrica futura.

Cada escenario fue evaluado a través de un modelo regionalizado por cuenca hidrográfica (Atlántica, Yaque del Norte, Yaque del Sur, Este, Yuna-Camú y Ozama-Nizao) (ver figura 2) considerando variables como cambios en el uso del suelo, eficiencia en el uso del agua, costos operacionales, emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y seguridad alimentaria

Figura 2. Modelo CLEW regionalizado para sector uso de suelo y agua en República Dominicana. En el anexo (Figura 13 y 14) se puede apreciar la estructura general del modelo del sector del suelo y el sector agua.

Hallazgos clave:

Uso del suelo y coberturas: Se estima que para 2050 la cobertura agrícola aumente en 0.11 Mha (equivalente a un 14%) y las pasturas en 0.30 Mha (23.5%) bajo el escenario BAU. Este crecimiento contrasta con una pérdida proporcional de cobertura forestal. En contraste, bajo el escenario TNR la expansión de pasturas se reduce a 0.07 Mha y la cobertura forestal se estabiliza, compensando la presión sobre ecosistemas sensibles. Estos cambios reflejan una mayor eficiencia en el uso del suelo, con menor necesidad de expansión gracias al incremento en los rendimientos productivos.

Uso del agua: El sector agrícola continúa siendo el principal consumidor de agua, con una demanda estimada en torno a 6,400 Mm³/año. Sin embargo, en el escenario TNR, gracias a la tecnificación del riego, se mejora significativamente la eficiencia del uso del recurso, liberando agua para otros sectores sin aumentar la extracción total. La región del Yaque del Sur, por ejemplo, experimenta una mejora sustancial en la eficiencia hídrica gracias a la implementación progresiva de sistemas de riego presurizado en el cultivo de arroz en línea con el *Plan Nacional de Tecnificación de Riego* [5].

La figura 3 muestra la proyección del uso de agua para el riego de arroz, con el escenario BAU (riego tradicional) a la izquierda y el TNR (riego con tecnificación) a la derecha. Bajo el escenario de tecnificación, la demanda de agua para el cultivo de arroz se reduce en un 14.2 % para 2025 y en un 44.2 % para 2050, a medida que la producción tradicional es progresivamente reemplazada.

Figura 3 - Proyección de uso de agua para cultivo de arroz en la región Yaque del Sur en el escenario BAU y TNR

En el escenario TNR, se plantea también la tecnificación del riego en la región Yaque del Norte. Se estima un aumento del 26 % en los rendimientos para 2050, así como una sustitución progresiva de la producción tradicional de banano orgánico por sistemas tecnificados. Esta transición permite reducir la demanda hídrica en un 21.5 %.

Figura 4 - Proyección de uso de agua para cultivo de banana en la región Yaque del Norte en el escenario BAU y TNR

El escenario DPP, en cambio, muestra una caída significativa en la disponibilidad de agua y la productividad, intensificando la competencia entre usos y regiones, y elevando el estrés hídrico (relación entre disponibilidad y demanda de agua) hacia 2050.

Figura 5 - Estrés hídrico proyectado a 2050 por región hidrográfica en escenario BAU y DPP

Cuantificación del costo del volumen perdido de agua en riego

Las pérdidas de agua en riego representan un alto costo económico para el país. Se estima que el valor económico del agua no recuperada, considerando las inversiones en operación y mantenimiento realizadas por las Juntas de Regantes y el INDRHI, asciende a RD\$817.84 millones anuales (equivalentes a aproximadamente USD 13.90 millones/año, a la tasa de cambio de 2025). Esta estimación se basa en una actualización de los supuestos del estudio *Sostenibilidad financiera, física y ambiental del servicio tarifario de riego en la República Dominicana (2020)* [6], el cual concluyó que el esquema tarifario vigente, basado en la superficie irrigada, no permite recuperar los costos reales de inversión, y propuso una tarifa volumétrica que, para el período de estudio, se calculó en RD\$0.3011 por m³ al año.

El Valor Presente Neto (VPN) asociado a estas pérdidas asciende a RD\$15,435.59 millones (USD 262.30 millones, 0.21% del PIB de 2024) bajo una tasa social de descuento del 4% con base en el estudio *“La tasa social de descuento en la evaluación de proyectos de inversión”* de la CEPAL (2021)[7], y se reduce a RD\$10,079.51 millones (USD 171.28 millones, 0.13% del PIB) al aplicar una tasa del 8.1% con base en el estudio *“Precios sociales en República Dominicana del MEPYD (2022)”* [8].

Las pérdidas más importantes se encuentran en las Regiones Yaque del Norte (316,981,700 RD\$/año) y Yaque del Sur (332,482,300 RD\$/año).

Figura 6 - Valor económico total del agua no recuperable en el escenario BAU

Producción agropecuaria nacional

En términos agregados, la producción agrícola nacional estimada para 2050 aumentaría un 40.4% bajo el escenario TNR, frente a un 16.6% en el escenario BAU con respecto a la línea base (2018). La diferencia se debe a mejoras en productividad, así como por una mayor demanda de exportaciones en línea con las proyecciones del *Plan Estratégico Sectorial Agropecuario (2020-2030) Visión 2050* [9], que incentiva la expansión de ciertos cultivos estratégicos como el banano orgánico cultivado principalmente en la región del Yaque del Norte.

Figura 7 - Producción agrícola en 2050 BAU vs TNR

La producción pecuaria aumenta en un 34.7% en el escenario TNR, frente a un 21.7% en el escenario BAU en línea con las mejoras tecnológicas incentivadas por el *Programa de Mejoramiento Genético Ganadero (PROMEGAN)*[10] y el *Programa Mejoramiento de la Ganadería Lechera (MEGALECHE)* [11] como inseminación artificial, pastoreo rotacional y sistemas de silvopastoriles mejorados (ver figura 8).

Figura 8 - Producción pecuaria en 2050 BAU vs TNR

En el escenario DPP, a partir de 2040 y según [4] (ver figura 9), la productividad de cultivos específicos disminuye, lo que provoca una menor producción regional y nacional y, en consecuencia, un incremento en el volumen de importaciones respecto al escenario BAU (ver figura 10).

Figura 9 - Disminución de la productividad de cultivos (2041-2050). Fuente: Banco Mundial (2023)[4]

Figura 10 - Volumen de importaciones escenario BAU y DPP

Costos operacionales: Los costos de producción en el escenario BAU aumentan en promedio un 13% hacia 2050, según estimaciones basadas en proyecciones de precios de la FAO[12]. En el escenario TNR, si bien la tecnificación implica una inversión inicial mayor, se estima que los costos operativos de cultivos tecnificados pueden reducirse entre 15% y 25% comparado con los sistemas tradicionales, compensando parte del gasto adicional. No obstante, los costos pecuarios tienden a incrementarse en proporción similar al BAU.

En el escenario TNR, los costos fijos descontados acumulados a valor presente a lo largo del periodo de modelado disminuyen de 192,11 mil MUSD en el escenario BAU a 184,16 mil MUSD, lo que representa una reducción absoluta de 7,94 mil MUSD (-4,13 %). De igual forma, los costos variables descontados acumulados se reducen de 238,84 mil MUSD en BAU a 227,95 mil MUSD en TNR, con una diferencia de 10,89 mil MUSD (-4,56 %).

Figura 11 - Costos fijos y variables descontados en el escenario BAU y TNR

En términos generales, el escenario BAU refleja una trayectoria insostenible, con una presión creciente sobre los recursos hídricos, el suelo y los ecosistemas. En contraste, el escenario TNR propone una vía para armonizar productividad, sostenibilidad y resiliencia climática. Por su parte, el escenario DPP pone de relieve los riesgos inminentes ante la falta de medidas adaptativas urgentes frente al cambio climático y subraya la necesidad de políticas comerciales y alimentarias que integren la huella ambiental de las importaciones sustitutivas.

Emisiones de GEI (Agricultura y Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura, UTCTUTS): En términos de emisiones, el escenario TNR logra una reducción neta del 13% frente al BAU, principalmente por la adopción de mejores prácticas agrícolas, una menor deforestación y una ganadería más eficiente. El BAU, por el contrario, aumenta las emisiones debido a la expansión de tierras cultivadas y pasturas sin mejoras tecnológicas. En el escenario DPP, la disminución de la producción nacional reduce las emisiones domésticas, pero este efecto se ve parcialmente compensado por un incremento en las importaciones agropecuarias, que trasladan parte de la huella de carbono fuera del país.

Figura 12 - Trayectoria de emisiones: Agricultura + UTCTUTS

Recomendaciones de política

1. **Adoptar el modelo CLEWs como herramienta nacional de planificación.** Esto permitirá una integración multisectorial y un enfoque basado en evidencia para la toma de decisiones sobre uso del suelo, agua, energía y adaptación climática.
2. **Regionalizar las estadísticas de producción agrícola y pecuaria,** desagregando los datos por Región Única de Planificación (RUP) o región agropecuaria y tipo de sistema productivo. Esto permitirá una mejor identificación de prioridades territoriales, facilitando la formulación de políticas diferenciadas y más efectivas frente a los desafíos de seguridad alimentaria, uso de agua y adaptación climática.
3. **Expandir la tecnificación del riego agrícola,** priorizando cultivos estratégicos como arroz y banano, especialmente en las regiones con alto estrés hídrico como lo son el Yaque del Sur y del Norte.
4. **Reducir pérdidas en los sistemas de riego y agua potable,** donde se identifican pérdidas técnicas y comerciales de hasta 85%. Esto requiere inversiones en infraestructura y modernización de redes de distribución, así como el fortalecimiento de la gobernanza del agua.
5. **Incorporar escenarios de cambio climático en todos los planes sectoriales,** con medidas concretas de adaptación y monitoreo, especialmente en regiones vulnerables a la disminución de lluvias y desertificación.
6. **Promover prácticas agrícolas sostenibles,** incluyendo mejoras en la gestión del suelo, uso eficiente de fertilizantes y aumento de la carga animal tecnificada. Esto debe ir acompañado de incentivos financieros y asistencia técnica.

7. **Diseñar políticas alimentarias y comerciales que minimicen la huella de carbono asociada a importaciones**, especialmente en escenarios de baja producción nacional. Se recomienda priorizar cadenas de suministro bajas en emisiones y reforzar la producción local resiliente.

Conclusión y próximos pasos

La incorporación de herramientas como CLEWs en los procesos de planificación nacional permitirá una formulación de políticas más coherente, resiliente y basada en evidencia. El análisis de escenarios muestra con claridad los beneficios de actuar de forma anticipada y coordinada, especialmente en términos de seguridad hídrica, sostenibilidad ambiental y eficiencia productiva. Debido a limitaciones de tiempo, el estudio actual no logró incorporar plenamente la dimensión energética del modelo, centrándose únicamente en los sectores de agua y uso del suelo. No obstante, se logró una regionalización que otorga mayor granularidad a los resultados y permite un entendimiento más preciso de las dinámicas territoriales. Esto resalta la necesidad de continuar y ampliar este análisis integrado. Dar seguimiento a esta iniciativa será fundamental para lograr una comprensión más completa de las interdependencias entre sistemas y fortalecer la capacidad de planificación multisectorial del país.

Anexos:

Figura 13 - Estructura general del modelo del sector del suelo

Figura 14 - Estructura general del modelo del sector agua

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL MODELO

Un modelo CLEW es un marco de evaluación integrado que permite estudiar el nexo entre el clima, uso de suelos, energía y agua [13] En esta sección se introducen las características fundamentales de un modelo CLEW discutiendo algunas características intrínsecas de dichos modelos, y se menciona su potencial para apoyar la creación de políticas públicas en República Dominicana. Estos conceptos se utilizan posteriormente en el reporte para la construcción de cada marco de modelación (agua y usos de suelo). La construcción de cada modelo se presenta en las siguientes secciones.

Figura 1 - Modelo CLEW para sector uso de suelo y agua en República Dominicana

1.1. MODELADO DEL SECTOR AGUA

La estructura de modelación del sector agua que se muestra en la Figura 2, refleja las dinámicas hidrológicas del balance hídrico que vinculan los procesos entre la oferta y la demanda de agua.

Figura 2 - Estructura general del modelo del sector del agua

1.1.1. Balance Hídrico

Inicialmente la oferta del agua está determinada por las dinámicas existentes entre la precipitación y las diferentes coberturas del suelo que la interceptan. De acuerdo con esto, se definen las pérdidas de agua por evapotranspiración para las diferentes coberturas, así como el flujo residual de agua que escurre superficialmente después de un componente de infiltración y de recarga acuífera, obteniendo a partir de estas dinámicas la disponibilidad física del agua.

Figura 3 - Conceptos básicos del ciclo hidrológico o balance hídrico. Fuente: Adaptada de Crowe Valley Conservation

1.1.1.1. Datos para la modelación

Los datos relacionados al balance hídrico nacional se basaron en los datos reportados en el Plan Hidrológico Nacional [14]. En este plan se estiman las demandas de agua actuales y futuras para todos los sectores sociales y productivos de manera regionalizada, cuantificando los recursos hídricos disponibles por cuencas hidrográficas, con el fin de determinar los balances hídricos correspondientes en diferentes años horizontes (2015-2025).

La distribución de los datos está regionalizada por cuencas y grupos de cuencas hidrográficas, como la muestra la Figura 4, atendiendo a las cuencas hidrográficas, el comportamiento hidro-climático, la distribución política territorial, las relaciones socioeconómicas y las ventajas administrativas, entre otras variables.

Figura 4 -Cuencas y subcuencas hidrográficas Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Disponible en <https://ambiente.gob.do/informacion-ambiental/cuencas-hidrograficas/>

Según el inventario nacional de recursos hidráulicos (1991) en República Dominicana existen 97 cuencas hidrográficas que drenan directamente al mar [15], pero por razones de inversión, planificación, gestión y medición algunas de ellas se han agrupado en seis, las cuales son: Yaque del norte, Yuna-Camú, Ozama-Nizao, Este, Atlántica y Yaque del sur (Ver Figura 5).

Figura 5 - Fuente: Datos de OpenStreetMap contribuidos por el Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) y adaptado del Plan Hidrológico Nacional de República Dominicana (2010)

Se estima que en el país existen aproximadamente 4,000 corrientes de aguas superficiales, originadas principalmente en las zonas altas del sistema montañoso. La cordillera Central es la más relevante, seguida por la cordillera Septentrional y la cordillera Oriental. En estas nacen 709, 243 y 193 cauces de ríos y arroyos, respectivamente [16].

1.1.1.2. Precipitación media por región hidrográfica

En la figura 6 se muestra la estimación de la lluvia promedio por región hidrográfica. En cuanto a valores promedios de precipitación, las regiones Atlántica y Yuna–Camú son las más lluviosas en los registros, y las regiones Yaque del Sur y Yaque del Norte son las menos lluviosas. Aunque las regiones Atlántica y Yuna–Camú registran las mayores precipitaciones medias, es la región del Yaque del Sur la que más aporta al total nacional debido a su gran extensión territorial, a pesar de ser una de las menos lluviosas. Este contraste resalta la importancia de considerar tanto la cantidad de lluvia como el tamaño de la región al analizar el impacto hidrológico, siendo clave para la planificación y gestión de los recursos hídricos.

Figura 6 - Precipitación media anual por región hidrográfica. Fuente: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), adaptado con datos del Plan Hidrológico Nacional de República Dominicana (2012)

La **Tabla 1** presenta los valores promedio de precipitación por región hidrográfica del país, detallando tanto el área que abarca cada región como la cantidad media de lluvia que recibe anualmente. Además, se incluye un cálculo ponderado que permite entender la contribución relativa de cada región a la precipitación total nacional, expresada en la columna $(A_i/A) \times P_i$.

Región	Área (km ²)	Precipitación media (mm)	$(A_i/A) \times P_i$
Yaque del Norte	7,880.58	1,263.0	204.5
Atlántica	5,104.20	1,783.1	187.0
Yuna-Camú	5,326.57	1,641.4	179.6
Este	8,308.17	1,534.7	262.0
Ozama-Nizao	6,288.33	1,605.5	207.4
Yaque del Sur	15,762.15	1,028.4	333.1
Total	48,670		1373.6

Tabla 1 - Lluvia media anual por región de la República Dominicana

Donde:

- **A_i** es el área de cada región (en km²),
- **A** es el área total del país considerada en el análisis (48,670 km²),
- **P_i** es la precipitación media anual en milímetros (mm),
- **(A_i/A) × P_i** representa el aporte ponderado de cada región a la precipitación total nacional, en función de su tamaño y nivel de lluvia.

1.1.1.3. Disponibilidad de agua superficial y subterránea

Cada año precipitan aproximadamente 66,825 millones de metros cúbicos (MMC) sobre la República Dominicana. De este total, un 60-70% se pierde por evapotranspiración, mientras que el volumen restante se distribuye entre 23,497 MMC de aguas superficiales y 4,161 MMC de escorrentía subterránea, lo que suma un total de 27,658.69 MMC, tal como se muestra en la Figura 7. Aunque la disponibilidad hídrica nacional alcanza este valor, solo 7,025.11 MMC pueden considerarse como disponibilidad segura, es decir, con una confiabilidad del 80% [16].

Figura 7 - Disponibilidad de agua superficial y subterránea Fuente: Elaboración propia basada en datos de OpenStreetMap contribuidos por el Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) y del Plan Hidrológico Nacional de República Dominicana (2012)

1.1.1.4. Estacionalidad de la precipitación

Para modelar la estacionalidad de la precipitación se utilizaron datos reportados en el proyecto: “Projected Hydroclimate Changes on Hispaniola Island through the 21st Century in CMIP6 Models (2021)”[17] (ver Figura 8), que muestra el ciclo anual de precipitación de la Isla de La Española y el Caribe para el período 1950-2015, mostrando los dos máximos (abril-mayo y agosto-octubre), el mínimo (noviembre-marzo) y la sequía de mediados de verano (junio-julio).

Figura 8 - Temporalidad de precipitaciones en República Dominicana y el Caribe. Fuente: Herrera et al. (2021), *Projected Hydroclimate Changes on Hispaniola Island through the 21st Century in CMIP6 Models, Atmosphere*, <https://doi.org/10.3390/atmos12010006>

1.1.1.5. Evapotranspiración, escorrentía y recarga acuífera

El balance hídrico para los distintos tipos de cobertura del suelo se estima a partir de una combinación de datos disponibles sobre evapotranspiración por región hidrográfica (ver Figura 9) y de los resultados del procesamiento de datos de alta resolución sobre uso de suelo y agua, extraídos de las Zonas Agroecológicas Globales (GAEZ v4)[18], mediante la herramienta GeoCLEWs [19], específicamente para los cultivos seleccionados.

Figura 9 - Mapa de evapotranspiración de referencia de la República Dominicana Fuente: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), adaptado del Plan Hidrológico Nacional de República Dominicana (2012),

GeoCLEWs permite procesar y calibrar información sobre el rendimiento potencial agroclimático, el déficit hídrico de cultivos, la evapotranspiración de cultivos, la precipitación y la cobertura del suelo. Los resultados generados pueden integrarse de manera eficiente con otros datos relevantes para la modelación CLEWs, como la información del sistema eléctrico, facilitando la construcción de modelos detallados sin requerir procesos espaciales complejos y prolongados.

El portal de datos GAEZ v4, desarrollado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA), proporciona acceso a información organizada en seis áreas temáticas: (1) Recursos terrestres y hídricos, (2) Recursos agroclimáticos, (3) Rendimiento potencial agroclimático, (4) Idoneidad y rendimiento alcanzable, (5) Rendimiento y producción reales, y (6) Brechas de rendimiento y producción. Esta plataforma ofrece datos clave para analizar la producción agrícola actual y futura, la demanda de riego y las opciones de desarrollo agrícola.

El proceso para obtener los datos de evapotranspiración se detalla a continuación (ver Figura 10):

1. Recopilación y preparación de datos desde FAOSTAT —la base de datos estadística integral de la FAO— para los principales cultivos en función del área cosechada en la República Dominicana.
2. Obtención de datos de GAEZ v4 relacionados con la evapotranspiración específica de los cultivos.

- Extracción de atributos geospaciales correspondientes a las regiones hidrográficas seleccionadas.
- Cálculo de estadísticas regionales de evapotranspiración (EVT) para su posterior incorporación en el modelo CLEWs.

Figura 10 - Implementación de GEOCLEWs para la extracción de datos de evapotranspiración. Fuente: Elaboración propia

La Figura 11 muestra cómo varía la evapotranspiración (ET) de diferentes cultivos a lo largo de seis regiones hidrográficas del país. Se observa que la mayoría de los cultivos presentan los valores más bajos de ET en las regiones del Yaque del Norte (YAN) y Yaque del Sur (YAS). Este patrón es coherente con el carácter más seco de estas zonas, donde la menor disponibilidad de agua limita el proceso de evapotranspiración.

Figura 11 - Variación de Evapotranspiración por Cultivo y Región Hidrográfica.

No obstante, ambas regiones se destacan por su intensa actividad agrícola, lo cual se explica, en parte, por la presencia de suelos fértiles y una larga tradición en el uso de técnicas de irrigación. Esto permite mantener la producción incluso en condiciones de alta demanda hídrica, resaltando la importancia de la infraestructura de riego y de prácticas agrícolas adaptadas al clima.

Para el resto de las coberturas, de acuerdo con las estimaciones disponibles [16], las áreas de bosques y otras coberturas naturales contribuyen aproximadamente con un 64% del volumen total de evapotranspiración, además de generar cerca del 33% de la escorrentía superficial y apenas un 3% a la recarga acuífera.

Figura 12 - Componentes balance hídrico nacional. Fuente: Elaboración propia con datos de "Contexto Actual del Agua en la República Dominicana (2018)"

1.1.1.6. Balance de humedad y presión hídrica

La República Dominicana se encuentra entre los 100 países con mayor presión hídrica a nivel mundial [20], entendida como la relación entre la demanda de agua y la disponibilidad del recurso, expresada en términos porcentuales. Se estima que para el año 2025, esta presión alcanzará un 56%. Según estudios recientes, las regiones que enfrentarán mayores niveles de estrés hídrico al 2030 son el Yaque del Norte y el Yaque del Sur[21]. Actualmente, se estima que un 66% de la superficie de estas regiones ya presenta signos de desertificación, degradación de tierras y sequías [1] En la Figura 13 se presenta el balance de humedad por región hidrográfica, en el cual se observa que tanto el Yaque del Norte como el Yaque del Sur presentan balances hídricos negativos, lo que implica que los valores promedio de evaporación superan a los de precipitación, acentuando la vulnerabilidad climática e hídrica de ambas regiones.

Figura 13 - Mapa de balance de humedad por región hidrográfica de la República Dominicana Fuente: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), adaptado del Plan Hidrológico Nacional de República Dominicana (2010)

1.1.2. Demanda de agua

En esta sección se actualizan los supuestos de las proyecciones de demanda futura del Plan Hidrológico Nacional (PHN), originalmente estimadas hasta 2025, para los distintos sectores (agrícola, agua potable y saneamiento, pecuario, industrial, ecológico y turismo), con el objetivo de extender su alcance y orientar la modelación de escenarios hasta 2050.

1.1.2.1. Demanda sector agrícola

El territorio de la República Dominicana ha sido dividido, en términos de las delegaciones territoriales del INDRHI o desconcentraciones del Instituto, en diez (10) unidades operativas denominadas “Distritos de riego”, donde se operan canales de riego que abastecen una superficie de 4,794,439 tareas (302,488.26 ha), correspondiente al 50%, aproximadamente, de los suelos con aptitud para la irrigación y con disponibilidad de fuentes de agua. Aguas debajo de estos distritos de riego, existen en la actualidad 33 juntas de regantes y nueve asociaciones independientes, conformadas por usuarios que utilizan las aguas del sistema de riego que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (IINDHRI) ha transferido bajo su gestión y que reúnen en la actualidad (2025) a 91,619 usuarios.

En la figura 14, se pueden apreciar la ubicación de los diez distritos de riego existentes: Bajo Yaque, Alto Yaque, Yuna-Camú, Bajo Yuna, Este, Ozama-Nizao, Valle de Azua, Valle de San Juan, Lago Enriquillo y Yaque del Sur.

Figura 14 - Distritos de riego en la República Dominicana. Fuente: Elaboración propia basada en datos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), adaptado del Plan Hidrológico Nacional de República Dominicana (2010)

La estimación de las necesidades hídricas de los sistemas de riego se realizó de manera desagregada por distritos y zonas de riego, considerando todos los cultivos presentes en dichas áreas. Esta estimación se efectuó con una resolución mensual, permitiendo identificar variaciones estacionales en la demanda (Ver Figura 15). Los resultados indican que el mes de mayor requerimiento hídrico es mayo, mientras que enero presenta la demanda mínima. Entre los distritos evaluados, el Alto Yaque del Norte registra el mayor consumo de agua, seguido por el distrito Lago Enriquillo. En contraste, el distrito Este muestra los requerimientos más bajos, siendo la zona de Sabana de la Mar la de menor demanda dentro de dicho distrito. Estas cifras consideran una eficiencia de aplicación promedio del 20% en los sistemas de riego evaluados.

Figura 15 - Distribución de volumen de agua para riego por mes. Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Hidrológico Nacional (2012)

Para las proyecciones de demanda futura del Plan Hidrológico Nacional (PHN), se incorporaron distintos escenarios que contemplan posibles mejoras en la eficiencia del uso del agua. Si bien es ampliamente reconocida la necesidad de que el sector agrícola, el mayor consumidor de recursos hídricos, adopte medidas concretas para reducir el volumen demandado, se optó por mantener constante la demanda de agua para riego en el período 2010–2025 (Ver Figura 16). Según el PHN, esta decisión se sustenta en el supuesto de que cualquier ganancia en eficiencia durante este intervalo liberará recursos hídricos que podrán ser destinados a la expansión del área bajo riego.

Figura 16 - Proyección de demanda de agua para riego, Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Hidrológico Nacional (2010)

1.1.2.2. Demanda sector Agua Potable y Saneamiento

La demanda de agua potable y saneamiento se estimó con la proyección de aumento poblacional según la Oficina Nacional de Estadística para las Regiones Únicas de Planificación (RUP) (Ver Figura 17) hasta 2030 y la proyección nacional para 2050 [22] (Ver Figura 18).

Figura 17 - Regiones Únicas de Planificación. Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN)

Las RUP son divisiones territoriales creadas con el objetivo de facilitar la planificación, gestión y análisis del desarrollo económico, social y territorial en la República Dominicana. Las proyecciones evidencian una concentración significativa del crecimiento en la Región Ozama, impulsadas por factores como la urbanización, centralización del estado, el desarrollo económico y la migración interna.

Figura 18 - Proyección de crecimiento poblacional por Región Única de Planificación. Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina Nacional de Estadística (2024)

1.1.2.2.1. Dotaciones de agua potable por grado de urbanización

Para las estimaciones de la demanda de agua, se ha tomado y adaptado la metodología propuesta en el Plan Hidrológico Nacional, asignando las dotaciones por provincia según el grado de desarrollo urbano o rural observado. Se establecieron tres categorías de desarrollo: alto, medio y bajo, las cuales permiten diferenciar las necesidades de consumo según el contexto territorial. Las dotaciones proyectadas se incrementan con el tiempo, aplicando una tasa de aumento anual de entre 5 y 10 litros por habitante por día. De esta manera, el rango de variación estimado entre los años 2005 y 2050 oscila entre 180 y 350 litros por habitante por día en áreas urbanas, y entre 120 y 205 litros por habitante por día en zonas rurales, de acuerdo con los parámetros establecidos en la tabla 2 sobre la categoría de desarrollo asignada a cada provincia.

URBANA	ALTA	MEDIA	BAJA	RURAL	ALTA	MEDIA	BAJA
Crecimiento	10	10	10	Crecimiento	5	5	5
AÑO				AÑO			
2005	260	200	180	2005	160	140	120
2010	270	210	190	2010	165	145	125
2015	280	220	200	2015	170	150	130
2020	290	230	210	2020	175	155	135
2025	300	240	220	2025	180	160	140
2030	310	250	230	2030	185	165	145
2035	320	260	240	2035	190	170	150
2040	330	270	250	2040	195	175	155
2045	340	280	260	2045	200	180	160
2050	350	290	270	2050	205	185	165

Provincia	Categoría	Provincia	Categoría
Distrito Nacional	Alta	Sánchez Ramírez	Baja
Santo Domingo	Alta	Monseñor Nouel	Media
Peravia	Media	Espailat	Media
San Cristóbal	Media	Puerto Plata	Alta
Monte Plata	Baja	Santiago	Alta
San José de Ocoa	Baja	Dajabón	Baja
El Seibo	Baja	Monte Cristi	Baja
La Altagracia	Media	Santiago Rodríguez	Baja
La Romana	Media	Valverde	Baja
San Pedro de Macorís	Media	Azua	Media
Hato Mayor	Baja	Elias Piña	Baja
Duarte	Baja	San Juan	Media
María Trinidad Sánchez	Baja	Bahoruco	Baja
Salcedo	Baja	Barahona	Media
Samaná	Baja	Independencia	Baja
La Vega	Media	Pedernales	Baja

Tabla 2 - Dotaciones de agua potable por grado de urbanización Fuente: Plan Hidrológico Nacional (2010)

Figura 19 - Estimación de demanda de agua para Agua Potable y Saneamiento. Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina Nacional de Estadística y el Plan Hidrológico Nacional.

La región hidrográfica Ozama-Nizao representa alrededor del 50% de la demanda nacional de agua potable en 2025, aumentando a un 75% en 2050, reflejando la creciente concentración demográfica y urbana en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional.

1.1.2.2. Servicios de agua potable y saneamiento (APS)

Actualmente, seis de cada diez dominicanos reportan recibir un servicio de agua potable de forma intermitente. Además, entre el 45% y el 82% del agua tratada se pierde debido a fallas técnicas y comerciales en los sistemas de distribución. La gestión inadecuada de las entidades del sector se refleja en el hecho de que aproximadamente el 70% de los hogares conectados a la red de abastecimiento no realiza pagos por estos servicios. Esta situación contrasta con la realidad de la población más vulnerable: los hogares más pobres, con menor acceso a la red, llegan a destinar hasta un 11% de sus ingresos en la compra de agua embotellada u otras formas alternativas de abastecimiento.

Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-2022), solo el 75.35% de la población dominicana recibe agua potable proveniente de acueductos públicos y, en general, el día en que los hogares reciben agua, más del 50% recibe menos de 20 horas de este servicio [23].

A nivel nacional, la producción anual promedio de agua potable en 2024 se estima en aproximadamente 52,285,985 m³[24]. Sin embargo, esta cifra presenta una considerable variabilidad regional. El Gran Santo Domingo concentra la mayor demanda hídrica, con una producción que supera los 400,000,000 m³ anuales, mientras que provincias como Santiago de los Caballeros y Valverde reportan volúmenes de producción que oscilan entre 81,000,000 m³ y 200,000,000 m³ por año (Ver Figura 20).

Figura 20 - Volumen de producción de agua potable, según provincia, para el 2022 (M3/año). Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina Naional de Estadística (ONE)(2023)

1.1.2.3. Demanda sector pecuario

La demanda de agua del sector pecuario se estimó a partir de las tasas de crecimiento derivadas del último censo agropecuario disponible (1998) y recientes actualizaciones realizadas por la Dirección General de Ganadería (DIGEGA), la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el contexto de la actualización del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (Ver Figura 21).

Figura 21 - Proyección de cabezas pecuarias (sin aves de corral). Fuente: Elaboración propia con datos de DIGEGA, ONE y FAOSTAT

Figura 22 - Proyección de aves de corral. Fuente: Elaboración propia con datos de DIGEGA, ONE y FAOSTAT

A partir de datos de crecimiento del sector agropecuario y su contribución al PIB del país se definió una tasa de crecimiento sub sectorial proyectada a 2050, ajustada al crecimiento promedio histórico (ver tabla 3).

Categoría	CAGR Histórico (%)	CAGR Ajustado (%)
Vacas lecheras	5.21	6.35
Ovinos	2.77	3.38
Aves de corral	2.32	2.82
Vacunos	1.38	1.68
Caprinos	0.99	1.2
Otros vacunos	0.97	1.18
Porcinos	0.63	0.77
Equinos	0.42	0.51
Mulas y asnos	0.37	0.45

Tabla 3 - Crecimiento histórico y ajustado para cada categoría pecuaria

Para las estimaciones de la demanda de agua, se ha tomado y adaptado la metodología propuesta en el Plan Hidrológico Nacional utilizando la dotación hídrica requerida por tipo de ganado, expresada en litros por cabeza por día, la cual se detalla en la Tabla 4.

Tipo de Cabeza	Dotación
	L/cabeza/día
Vacuno	154
Porcino	9
Caprino	68
Ovino	3
Cunícola	68
Caballar	64
Apícola	0.05
Avícola	0.5
Ave de patio	0.3

Tabla 4 - Dotaciones requeridas por el ganado, por día. Fuente: Plan Hidrológico Nacional con datos de la Secretaría de Estado de Agricultura

Estos valores de dotación fueron aplicados en la proyección de la demanda, considerando las tendencias específicas de crecimiento por tipo de ganado. Las proyecciones se realizaron en intervalos de cinco años, multiplicando la población proyectada de cada tipo de ganado por su correspondiente dotación diaria. Como resultado, se obtuvieron los volúmenes estimados de agua requeridos por el sector pecuario, presentados en la Figura 23 y desagregados por región hidrográfica basados en la proporción por región hidrográfica del censo de 1998.

Figura 23 – Estimación de demanda de agua para sector pecuaría 2025-2050. Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Hidrológico Nacional (2012)

1.1.2.4. Demanda sector industrial

La demanda de agua del sector industrial fue estimada mediante la asignación de dotaciones diferenciadas de agua por habitante, en función del nivel de actividad industrial y comercial predominante en cada área. Estas actividades fueron clasificadas en tres categorías: alta, media y baja intensidad de consumo. Este enfoque resulta especialmente útil en contextos con disponibilidad limitada de información detallada sobre los distintos usos industriales y comerciales, y se basa en los criterios establecidos por los Reglamentos y el Plan Hidrológico de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en España. Su aplicación facilita la proyección de demanda utilizando como variable base la población, un dato de mayor accesibilidad y confiabilidad en los procesos de planificación. La Tabla 5 presenta las dotaciones utilizadas y los resultados obtenidos a partir de este enfoque.

POBLACION Número de Habitantes	Actividad Industrial ALTA	Actividad Industrial MEDIA	Actividad Industrial BAJA
Menos de 10,000	260-280	230-250	200-220
10,000 a 50,000	290-310	260-280	230-250
50,000 a 250,000	340-360	290-330	260-300
Mas de 250,000	410-410	360-380	310-350

Tabla 5 - Dotaciones máximas (en Litros/habitante/día) para la población por nivel de actividad industrial en el área geográfica servida. Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadiana, España

Las regiones Ozama-Nizao y Yaque del Norte presentan las proyecciones de demanda de agua más elevadas dentro del sector industrial. Esta situación se explica por la alta concentración de actividades productivas en las provincias de Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, que constituyen los principales centros industriales del país. La distribución espacial de la demanda refleja así no solo la densidad poblacional, sino también el peso económico e industrial de estas regiones en el contexto nacional.

Figura 24 – Estimación de demanda de agua para industria (2005-2025). Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Hidrológico Nacional (2010)

1.1.2.5. Demanda ecológica (consecuación ambiental)

En el marco del Plan Hidrológico Nacional (PHN), se adoptó como definición de caudal ecológico — también denominado demanda de agua ambiental— aquel caudal que permanece al menos 347 días al año en el cauce del río, correspondiente a una probabilidad de ocurrencia del 95%. Este valor se deriva de un análisis de la disponibilidad histórica del recurso hídrico en las principales cuencas del país y responde a un enfoque de conservación que busca asegurar la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos.

El criterio de caudal ecológico utilizado en el PHN no se basa en proyecciones de uso o crecimiento de la demanda, sino en la disponibilidad natural y las condiciones históricas de cada sistema fluvial. Por esta razón, no se consideran variaciones temporales en la demanda ecológica proyectada: se asume que, independientemente de los cambios poblacionales o productivos, los volúmenes mínimos requeridos para mantener los procesos ecológicos esenciales deben mantenerse constantes a lo largo del tiempo.

La Figura 26 presenta la evolución de la demanda de agua ecológica por región hidrográfica en el período 2005-2050.

Figura 25 - Estimación de demanda de agua para conservación ambiental (2025-2050). Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Hidrológico Nacional (2010)

Las diferencias entre regiones reflejan las características naturales de cada cuenca. La región Yaque del Sur destaca con la mayor demanda ecológica (más de 1,130 Mm³/año), atribuida a la extensión de sus sistemas fluviales. Le siguen las regiones Yuna y Ozama-Nizao, con demandas que superan los 580 y 990 Mm³/año, respectivamente. Las regiones Atlántica, Yaque del Norte y Este presentan demandas ecológicas menores en términos absolutos, en consonancia con la menor extensión de sus cuencas o con características hidrológicas que requieren caudales mínimos más bajos.

1.1.2.6. Demanda sector turismo

La proyección de la demanda de agua para el sector turismo se realizó aplicando incrementos porcentuales al volumen base de consumo, en función de la expansión proyectada de la oferta hotelera. Para cada región, se consideró el número de habitaciones disponibles, la tasa de ocupación histórica y las tendencias de crecimiento observadas en los registros del Ministerio de Turismo (MITUR)[25] y la Oficina Nacional de Estadística (ONE)[26], complementadas con los planes sectoriales de desarrollo turístico [27].

Figura 26 - Cantidad de habitaciones por provincia (2024). Fuente: Elaboración propia con datos del MITUR y ONE

1.1.2.6.1. Estadísticas históricas y proyección del sector hotelero

El turismo es un pilar de la economía dominicana, aportando alrededor de US\$20,000 millones al PIB y generando unos 700,000 empleos en 2023. El país alcanzó cifras récord de visitantes tras la recuperación pospandemia: más de 11.1 millones de turistas (incluyendo cruceristas) visitaron República Dominicana en 2023 [28]. En total, República Dominicana contaba en 2024 con alrededor de 90 mil habitaciones hoteleras en operación a nivel nacional (concentradas en su mayoría en los polos tradicionales del Este y Norte). Los planes en marcha podrían elevar significativamente esta cifra en la próxima década, consolidando más de 100 mil habitaciones y aumentando la capacidad de recepción turística en más de un millón de visitantes adicionales por año.

Para proyectar el crecimiento se estudiaron las estrategias nacionales de desarrollo turístico del Gabinete de Turismo y del Consejo de Fomento Turístico (CONFUTUR).

Desarrollo del polo suroeste: Proyecto Cabo Rojo – Pedernales

Uno de los proyectos gubernamentales más emblemáticos es el desarrollo turístico de Cabo Rojo, Pedernales, en el extremo suroeste del país. Históricamente, esta región carecía de infraestructura turística, por lo que el Gobierno creó el *Fideicomiso Pro-Pedernales* [29] (mediante Decreto 724-20) para planificar y ejecutar un plan maestro integral. El *Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Pedernales* contempla 4 fases a 10 años, con una inversión estimada de US\$2,245 millones y un total de 12,000 habitaciones al finalizar el proyecto [30].

Impulso en el Este emergente: Miches

Otra zona priorizada recientemente es Miches, un municipio costero en la provincia El Seibo (costa este, al norte de Punta Cana). Miches ha sido denominado un “polo emergente” de turismo de lujo sostenible, gracias a sus playas vírgenes y entornos naturales (bahía de Samaná, montañas de Anamuya). En 2021 se lanzó la iniciativa Pro-Miches con apoyo presidencial, articulando un acuerdo público-privado para el desarrollo de la zona con más de US\$1,000 millones de inversión privada comprometida. En total, Pro-Miches prevé una primera fase de 7 proyectos hoteleros antes de 2026, sumando cerca de 3,000 habitaciones [31].

Relanzamiento del norte: Puerto Plata y el Proyecto Punta Bergantín

Puerto Plata, cuna del turismo dominicano en la década de 1970, está experimentando un renacer gracias a iniciativas públicas y privadas. El proyecto más transformador es Punta Bergantín. Anunciado en enero de 2023, se planifica la construcción de alrededor de 6,700 habitaciones hoteleras y 13,000+ unidades residenciales (condos y villas) en varias fases. De acuerdo con la presentación oficial, Punta Bergantín incluirá 4,000 unidades hoteleras y 4,000 inmobiliarias en su primera etapa, con varias marcas internacionales ya confirmadas [32].

- **Consolidación del líder del Este: Punta Cana – La Altagracia**

El Destino Punta Cana – Bávaro (La Altagracia) se mantiene como el principal hub turístico dominicano, y todos los planes sectoriales siguen proyectando crecimiento en esta zona, aunque el énfasis gubernamental esté en diversificar geográficamente. Punta Cana cuenta con la mayor capacidad hotelera del país (más de 60 mil habitaciones, alrededor del 60-65% del total nacional).

- **Crecimiento en el nordeste: Samaná**

La Península de Samaná (noreste del país) es otro foco estratégico mencionado en los planes sectoriales, dada su riqueza natural (playas, montañas, observación de ballenas) y su potencial para turismo premium. El gobierno actual anunció en 2021 un *Plan Integral de Desarrollo Turístico de Samaná* [33], en coordinación con el Clúster Turístico local y la Asociación de Hoteles de Samaná (AHETSA) que plantea inversión en infraestructura, promoción y conectividad. Según declaraciones en prensa turística, el destino podría sumar 7,000 nuevas habitaciones en los próximos años si todos los proyectos en carpeta se concretan.

La oferta hotelera nacional, hoy alrededor de 90,000 habitaciones, sumará decenas de miles de nuevas habitaciones hacia 2050. Solo con Pedernales (+12,000), Bergantín (+6,700) y Miches (+3,000 iniciales) se añadirían unas 20,000 en los próximos 10 años, sin contar expansiones en Punta Cana, Samaná y otros destinos. Estas tendencias se proyectaron a 2050.

Figura 27 – Estimación de cantidad de habitaciones en principales polos turísticos.

1.1.2.7. Proyección de demanda de agua por región hidrográfica

Con el objetivo de vincular la demanda al análisis de disponibilidad hídrica, las estadísticas fueron reorganizadas conforme a las seis regiones de planificación hidrográfica del país

Las regiones hidrográficas y sus provincias asociadas son:

- Yuna-Camu: La Vega (exceptuando el municipio de Jarabacoa que pertenece a la región Yaque del Norte), Monseñor Nouel, Duarte, Espaillat (exceptuando el municipio Gaspar Hernández que pertenece a la región Atlántica)., Sánchez Ramírez
- Yaque del Norte: Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Jarabacoa
- Yaque del Sur: Azua, Barahona, Pedernales, San Juan, Elías Piña, Independencia, Bahoruco
- Atlántica: María Trinidad Sánchez, Monte Cristi, Puerto Plata, Samaná
- Ozama-Nizao: Santo Domingo, Boca Chica, San Cristóbal, Monte Plata, Peravia
- Este: El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís

Para las estimaciones de demanda de agua en el Plan Hidrológico Nacional (PHN), se ha adoptado una dotación estándar de 1,000 litros por habitación por día (equivalente a 1 m³/habitación/día). Esta cifra refleja el alto nivel de consumo asociado al sector hotelero, especialmente en establecimientos que ofrecen una amplia gama de servicios. El valor adoptado considera no solo el uso doméstico por parte de los huéspedes, sino también el funcionamiento de instalaciones complementarias que generan una demanda significativa de agua. Entre ellas se encuentran piscinas, lavanderías, cocinas industriales, restaurantes, jardines ornamentales, fuentes de agua y otras infraestructuras recreativas. Esta dotación puede verse incrementada por la presencia de campos de golf y otras facilidades de gran escala, lo cual justifica el valor relativamente elevado de consumo asignado por habitación.

Figura 28 – Estimación de demanda de agua para el sector turismo.

Los resultados de la proyección muestran que el volumen de agua requerido por el sector turístico se incrementará de forma significativa entre 2025 y 2050, pasando de 33.6 millones de m³/año a 65.7 millones de m³/año. Este aumento representa una duplicación de la demanda en un período de 25 años. El mayor crecimiento se registra en la región Este del país, que actualmente demanda el 65% del total de agua destinado al sector turismo, evidenciando la expansión sostenida de la infraestructura hotelera y la consolidación de esta zona como el principal polo turístico nacional.

1.1.2.8. Demanda total por sector y región hidrográfica

La figura 29 ilustra la evolución proyectada de la demanda total de agua en millones de metros cúbicos (Mm³) por año por región hidrográfica, mientras que la figura 30 es por sector de uso, para el período comprendido entre 2005 y 2050.

Se observa que la región Ozama-Nizao presenta el mayor crecimiento en términos absolutos. Esta región muestra un aumento sostenido de la demanda a lo largo del período, incrementándose desde aproximadamente 1,300 Mm³/año en 2005 a más de 2,300 Mm³/año en 2050. Este crecimiento se explica principalmente por la expansión urbana y el aumento de la actividad industrial, así como por la concentración de la población en el Gran Santo Domingo y zonas aledañas, que impulsan una mayor demanda de agua potable y uso productivo.

Por otro lado, la región Yaque del Sur mantiene consistentemente la demanda total más alta en términos absolutos durante todo el período analizado. En 2005, su demanda superaba los 4,100 Mm³/año y para 2050 se estima que alcanzará aproximadamente 4,300 Mm³/año. Este comportamiento refleja la fuerte presencia de actividades agrícolas con alta demanda hídrica (especialmente riego), junto con las demandas ecológicas y pecuarias características de la región.

Figura 29 - Demanda total de agua por región hidrográfica. Fuente: Elaboración propia

La Figura 30 evidencia que el sector riego continúa siendo, con diferencia, el principal consumidor de agua en el país, con una demanda mantenida en torno a 6,400 millones de m³/año durante todo el período 2005-2050. Esta estabilidad refleja una política deliberada del uso hídrico agrícola. Aunque se prevén mejoras en la eficiencia de riego, dichas ganancias no buscan reducir el volumen total utilizado sino permitir la ampliación de la superficie bajo riego sin aumentar el consumo global de agua

Figura 30 - Demanda total de agua por sector. Fuente: Elaboración propia

El sector ecológico aparece como el segundo mayor uso del agua, con un valor constante cercano a 3,700 millones de $m^3/año$. Este volumen refleja el compromiso de mantener caudales ecológicos mínimos que aseguren la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos. Este tipo de demanda no responde a patrones de crecimiento económico o demográfico, sino a criterios de conservación ambiental y normativas de gestión hídrica.

En contraste, sectores como el industrial, pecuario y turístico muestran trayectorias de crecimiento importantes, aunque de menor magnitud relativa frente a riego y ecológico. La demanda industrial se incrementa de aproximadamente 220 $Mm^3/año$ en 2005 a más de 500 $Mm^3/año$ en 2050, reflejando la expansión de los parques industriales y el crecimiento sostenido del sector manufacturero y de servicios industriales. El sector pecuario mantiene un crecimiento moderado, pasando de 180 $Mm^3/año$ a cerca de 270 $Mm^3/año$, impulsado por el aumento gradual de la producción ganadera y avícola. Especial atención merece el sector turismo, cuya demanda crece de 30 $Mm^3/año$ en 2005 a cerca de 130 $Mm^3/año$ en 2050. Este incremento sostenido, que multiplica por más de cuatro su volumen de demanda en el período, es particularmente significativo en regiones de alto desarrollo turístico como el Este y el Atlántico

1.2. MODELADO DEL SECTOR SUELO

El marco de modelación territorial adoptado se estructura en torno a cuatro categorías principales de uso del suelo: cultivos, pasturas, bosques y otras coberturas. Esta clasificación, representada en la Figura 31, permite analizar integralmente las dinámicas productivas y ecológicas en el territorio, vinculando el uso del suelo con las cadenas de suministro de bienes y servicios.

Figura 31 - Estructura general del modelo del sector del suelo

Los sistemas agrícolas corresponden a las áreas de cultivo, donde se produce una amplia variedad de alimentos y materias primas, tales como arroz, musáceas (banano y plátano), caña de azúcar, cacao, café, legumbres, raíces y tubérculos, frutas frescas, cereales, verduras, oleaginosas (como coco y maní) y tabaco. Estos productos abastecen tanto la demanda interna como los mercados de exportación, al tiempo que en algunos casos compiten con importaciones, lo que implica retos importantes en términos de soberanía alimentaria y planificación comercial.

Por su parte, las áreas de pastura están destinadas a la producción pecuaria, que incluye carne avícola, bovina, porcina, otras carnes y productos lácteos. Esta producción también se inserta en una dinámica de mercado nacional e internacional, afectando tanto los patrones de consumo como la presión sobre los recursos naturales.

Las coberturas forestales abarcan bosques latifoliados, de coníferas, húmedos y secos. A diferencia de las tierras con función productiva directa, estas coberturas aportan servicios ecosistémicos críticos que deben ser valorados en cualquier ejercicio de planificación.

El modelo integra estos usos del suelo con los flujos de importación, exportación y demanda local, permitiendo evaluar escenarios de presión y sostenibilidad. Además, la modelación se calibra con datos estadísticos, cartográficos y técnicos específicos por cobertura, y los resultados se desagregan a nivel de región hidrográfica. Esta resolución espacial permite capturar las diferencias regionales en términos de presión sobre el recurso hídrico, capacidad productiva y sensibilidad ecológica.

1.2.1. Uso de suelo y coberturas en República Dominicana

De acuerdo con los registros de uso y cobertura de suelo correspondientes al año 2022 [34], el territorio de la República Dominicana se caracteriza por una marcada predominancia de superficies ocupadas por bosques (38.79%), pastizales (26.40%) y áreas cultivadas (15.72%). Estas tres coberturas concentran, en conjunto, el 80.91% del total del territorio nacional. El 19.11% restante corresponde a matorrales, asentamientos humanos, cuerpos de agua, vegetación escasa, minas, canteras y humedales.

Figura 32 - Uso y cobertura de suelo (2022). Fuente Elaboración propia basada en datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2022)

1.2.2. Sector agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU)

Los cultivos y productos pecuarios específicos considerados para el ejercicio de modelación fueron seleccionados con base en su relevancia económica general para el país y la disponibilidad de datos estadísticos sobre su siembra, cosecha, demanda y costos de producción. Por lo tanto, con base en estos criterios, se consideraron las siguientes cultivos y categorías: Arroz, musáceas (banana y plátano), caña de azúcar, cacao, café, legumbres (habichuela roja, habichuela negra, habichuela blanca, guandul y frijol), raíces y tubérculos (batata, ñame, papa, yautía, yuca, mapuey), fruta fresca (aguacate, chinola, lechosa, melón, naranja dulce, piña, limón agrio, toronja, mandarina, cereza, granadillo, guanábana, guayaba, mango, sandía, pitahaya, zapote), cereales (arroz, maíz, sorgo), verduras (ajíes, ajo, ayuama, berenjena, cebolla, pepino, lechuga, repollo, tayota, tomate ensalada, tomate industrial, zanahoria, remolacha, rábano, brócoli, coliflor, molondrón, orégano, cundeamor, tindora, bangaña, calabacín, musú chino, vainita china, apio, parvol, bija), oleaginosas (coco y mani) y tabaco[35]. Mientras los productos pecuarios seleccionados fueron: carne bovina, carne avícola, carne porcina, leche, otros productos cárnicos y otros productos cárnicos[36].

1.2.2.1. Superficie sembrada, volumen de producción y productividad por región agropecuaria

La información relativa a la superficie sembrada, el volumen de producción y la productividad de los principales cultivos agrícolas, desagregada por año y región agropecuaria, proviene de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estos datos son compilados a partir de los registros del Ministerio de Agricultura, a través de sus unidades técnicas, como el Departamento de Seguimiento, Control y Evaluación, el Departamento de Cacao, así como de instituciones especializadas como el Instituto

Figura 33 - Mapa de producción agropecuaria. Fuente: Registro Nacional Agropecuario (RENAGRO).

Nacional del Azúcar (INAZUCAR), el Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO) y el Consejo Dominicano del Café (INDOCAFE).

El país está dividido en ocho regiones agropecuarias (Norte, Nordeste, Noroeste, Norcentral, Central, Sur, Suroeste y Este), cada una con características agroecológicas distintas que influyen en la capacidad productiva y en los rendimientos de los cultivos. Estas diferencias territoriales son clave para el análisis de políticas públicas, asignación de recursos y diseño de estrategias diferenciadas para el desarrollo agrícola.

En cuanto a la capacidad productiva de los suelos, el estudio de clasificación oficial más relevante fue realizado en 1967 como parte del proyecto “Reconocimiento y Evaluación de los Recursos Naturales de la República Dominicana”, auspiciado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) [37](ver Figura 34). Esta clasificación identificó ocho Clases de Capacidad Productiva.

Las Clases I a IV son consideradas aptas para la agricultura, aunque cada una requiere distintos niveles de manejo técnico para evitar la degradación del suelo. Las Clases V a VII se consideran no cultivables, aunque con tecnologías modernas, particularmente la mecanización intensiva, la Clase V puede destinarse al pastoreo o incluso al cultivo de arroz, siempre que se implementen prácticas de manejo adecuadas. Por último, la Clase VIII está restringida exclusivamente a usos de conservación, siendo apta solo para parques nacionales y zonas destinadas a la protección de la vida silvestre.

Figura 34 - Capacidad productiva de los suelos en República Dominicana. Fuente: Adaptado con datos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el proyecto Reconocimiento y Evaluación de los Recursos Naturales de la República Dominicana (1967)

1.2.2.2. Zonas de producción pecuaria

La información relativa a los principales productos pecuarios, desagregada por año y tipo de producto, proviene del Departamento de Economía Agropecuaria y Estadísticas del Ministerio de Agricultura y de la Oficina Nacional de Estadísticas con datos del Consejo Nacional de Producción Pecuaria. (CONAPROPE); Dirección General de Ganadería. (DIGEGA).

La Figura 35 muestra la distribución espacial de las principales regiones productoras de ganado bovino, porcino y avícola. La producción de ganado vacuno se concentra en la región Este del país, especialmente en provincias como Duarte, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia. Por su parte, la carne avícola tiene una fuerte presencia en el Cibao, particularmente en las regiones de Yuna-Camú, Yaque del Norte y la región Atlántica. En cuanto al ganado porcino, su producción se focaliza principalmente en la región Yaque del Norte (notablemente en Santiago y La Vega) y en la región Atlántica (como Puerto Plata) [38], [39], [40], [41].

Figura 35 - Ubicación de zonas de producción pecuaria. Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura

1.2.2.3. Calibración y extracción de datos a nivel de región hidrográfica

Dado que los registros de superficie sembrada, volumen de producción y productividad agrícola están organizados según las regiones agropecuarias, mientras que los datos relacionados con el balance hídrico se reportan a escala de región hidrográfica, fue necesario implementar un proceso de integración espacial de datos que permitiera la armonización entre ambas unidades de análisis.

Para ello, se llevó a cabo un estudio geoespacial utilizando capas *raster* de cobertura de cultivos proporcionadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estas capas fueron utilizadas para extraer información detallada del uso del suelo a nivel de cuenca hidrográfica (ver Figura 36), permitiendo así desagregar los datos de producción agrícola originalmente estructurados por región agropecuaria.

Figura 36 - Uso y principales coberturas de suelo (2022). Fuente: Elaboración propia basada en datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2022)

Una vez obtenidos los datos a escala hidrográfica, se procedió a su calibración y verificación mediante la comparación con las estadísticas oficiales suministradas por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y el Ministerio de Agricultura. Este proceso de validación fue esencial para asegurar la coherencia entre las estimaciones espaciales y los registros administrativos, y fortalecer así la base empírica del modelo.

En la Figura 37 se presenta un diagrama de Sankey que ilustra la distribución del uso y cobertura del suelo a lo largo de las seis regiones hidrográficas del país. Por su parte, la Figura 38 complementa esta visualización al mostrar la distribución del uso del suelo en términos de área total, proporcionando una visión comparativa del peso relativo de cada categoría de cobertura dentro de las regiones analizadas.

Figura 37 – Distribución de coberturas por región hidrográfica. Fuente: Elaboración propia

Figura 38 - Diagrama Sankey de distribución de uso de suelo por región hidrográfica. Fuente: Elaboración propia

1.2.2.4. Variación de rendimiento por cuenca hidrográfica

Una vez completado el proceso de calibración de los datos de producción y superficie sembrada a nivel de región hidrográfica, se procedió a calcular el rendimiento agrícola para cada una de las categorías de cultivos analizadas. Posteriormente, se realizó un análisis estadístico de la distribución espacial del rendimiento, con el objetivo de identificar patrones de variabilidad entre cuencas y cultivos (ver Figura 39).

Figura 39 - Variación de rendimiento de cultivos por cuenca hidrográfica. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina Nacional de Estadística (2025)

En la Figura 39 presenta una serie de visualizaciones que ilustran la variación de los rendimientos agrícolas por cuenca hidrográfica. Los gráficos de línea muestran las fluctuaciones del rendimiento promedio de diversos cultivos entre regiones, mientras que los diagramas de cajas (*boxplots*) permiten examinar la dispersión estadística de los rendimientos por tipo de cultivo en todo el territorio.

1.2.2.5. Inventario nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la República Dominicana, el balance de emisiones por sector (en kt CO₂ eq) para los años 2020, 2021 y 2022 muestra una tendencia creciente, alcanzando un total de 54,674.2 kt CO₂ eq en 2022. La distribución por categoría fue la siguiente:

Categorías	2020	2021	2022
1. Energía	33.775,1	35.816,8	38.860,5
2. IPPU	4.425,2	4.835,1	5.049,1
3. Agricultura	7.295,2	7.306,7	7.374,6
4. UTCUTS	-3.258,4	-4.440,0	-1.759,1
5. Residuos	4.966,1	5.012,4	5.149,0
BALANCE	47.203,1	48.531,0	54.674,2

Tabla 6 - Inventario nacional de GEI

La categoría Energía, que incluye emisiones derivadas de la combustión de combustibles fósiles en los sectores eléctrico, transporte, industrial, residencial y comercial, así como fugas de metano y CO₂ en la cadena de suministro de combustibles, se mantiene como el principal emisor con 38,860.5 kt CO₂ eq en 2022. Esto equivale al 71.1 % del total de emisiones nacionales, incluyendo el balance neto de UTCUTS.

Por su parte, las emisiones de IPPU (Procesos Industriales y Uso de Productos) – que se originan en procesos físicos y químicos distintos a la combustión – ascendieron a 5,049.1 kt CO₂ eq (9.2 % del total con UTCUTS), reflejando un crecimiento sostenido en los últimos años.

El sector Agricultura también mostró un aumento moderado, alcanzando 7,374.6 kt CO₂ eq en 2022, equivalente al 13.5 % de las emisiones netas nacionales con UTCUTS.

La categoría UTCUTS (Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura) continúa actuando como sumidero neto de carbono, con -1,759.1 kt CO₂ eq en 2022, aunque con una reducción significativa de su capacidad de absorción respecto a 2020 y 2021.

Finalmente, las emisiones del sector Residuos, asociadas a la disposición de residuos sólidos urbanos, tratamiento de aguas residuales y quema de residuos, aumentaron ligeramente, llegando a 5,149.0 kt CO₂ eq (9.4 % del total nacional con UTCUTS).

El presente estudio se enfoca en las categorías de Agricultura y UTCUTS, las cuales, en conjunto, representaron el 10.3 % del total neto de emisiones de GEI en 2022, según el inventario nacional.

Emisiones del sector Agricultura

En 2022, el sector agrícola representó el 13.5 % del total neto de emisiones de GEI en el país. Las principales fuentes de emisión dentro del sector fueron las siguientes:

- **Fermentación entérica:** principal fuente de emisiones agrícolas, representa el 66.4 % del total sectorial. Se refiere al metano (CH₄) generado durante el proceso digestivo de rumiantes como vacas, ovejas y cabras. Este gas posee un potencial de calentamiento global (GWP) 27 a 30 veces mayor que el CO₂ en un horizonte de 100 años.

- **Manejo de estiércol:** durante su almacenamiento o tratamiento, el estiércol emite CH₄ y N₂O, dependiendo de factores como la humedad, temperatura y prácticas de manejo. Esta fuente contribuyó con el 6.0 % de las emisiones agrícolas.
- **Suelos agrícolas:** las emisiones de óxidos de nitrógeno (N₂O), derivadas del uso de fertilizantes nitrogenados (sintéticos u orgánicos), residuos de cultivos y procesos de fijación biológica, representan el 19.8 % de las emisiones del sector. El N₂O tiene un GWP 273 veces superior al CO₂.
- **Cultivo de arroz inundado:** aporta el 7.9 % de las emisiones sectoriales, debido a las condiciones anaeróbicas del suelo que favorecen la generación de metano.

Balance del sector UTCUTS

En 2022, el sector UTCUTS registró un balance neto de -1,759.1 kt CO₂ eq, desempeñando un rol de sumidero neto de carbono. Sin embargo, este valor refleja una disminución en la capacidad de captura respecto a años anteriores, debido al incremento de emisiones en algunas subcategorías. El comportamiento por tipo de uso de suelo fue el siguiente:

- **Tierras forestales:** responsables de la mayor remoción de carbono, con -10,221.19 kt CO₂ eq, asociadas al secuestro de carbono por la biomasa y los suelos bajo cobertura boscosa.
- **Tierras de cultivo:** generaron 2,820.88 kt CO₂ eq, producto de prácticas de manejo que reducen la materia orgánica del suelo, cambios de uso desde bosque a agricultura y otras formas de degradación.
- **Pastizales:** contribuyeron con 4,967.91 kt CO₂ eq, siendo la subcategoría con mayor nivel de emisiones dentro de UTCUTS. Estas emisiones se relacionan con el sobrepastoreo, la compactación del suelo y la conversión de tierras.
- **Asentamientos:** emitieron 684.64 kt CO₂ eq, reflejando la expansión de áreas urbanas sobre suelos previamente vegetados o forestados.
- **Productos de madera recolectada:** registraron una remoción adicional de -11.31 kt CO₂ eq, correspondiente al carbono almacenado temporalmente en productos como estructuras de madera.

En conjunto, si bien las tierras forestales mantienen un papel clave en la captura de carbono, el aumento de emisiones en otras subcategorías limitó significativamente el balance neto de UTCUTS en 2022.

2. CONSIDERACIONES PARA ESCENARIOS

Los escenarios de uso del suelo y agua considerados en este análisis suponen una cobertura total nacional de 48,379 km², correspondiente al territorio continental de la República Dominicana, manteniéndose constante hasta el año 2050.

2.1. CONSIDERACIONES ESCENARIO BAU

- Sector AFOLU:

- Entre 2022 y 2050, se estiman transformaciones significativas en las coberturas de uso del suelo en la República Dominicana, con una reducción de los ecosistemas forestales en favor de cobertura de suelos agrícolas, que incrementa en +0.11 Mha (+14.0%), mientras que las pasturas aumentan en +0.30 Mha (+23.5%). Las regiones del Yuna-Camú y Yaque del Sur se mantienen como los principales polos agropecuarios. Este escenario asume que no se registran mejoras en los rendimientos de los cultivos regionales. En este escenario se asume un aumento de las exportaciones agropecuarias en línea con el Plan Estratégico Sectorial Agropecuario (Visión 2050), que pronostica un aumento en el volumen del 139.4% entre 2018 y 2050.
- Costos: Los costos operacionales y el mantenimiento aumentan en un 13% para el año 2050 en el sector de los cultivos, con base en el índice de precios al productor agrícola proyectado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) [12]. Los costos de importaciones e importaciones se estiman dependiendo del cultivo para el año 2050, con base en el índice de precios al productor agrícolas y pecuarios proyectado por el Banco Mundial [42].

- Sector Agua:

- En cuanto al balance hídrico se consideran patrones de precipitaciones distintos por cuenta hidrográfica. Se considera que las proporciones por evapotranspiración, escorrentía y recarga acuífera son distintas para cada cultivo agrícola y producto pecuario, y se extraen en base a la sección 1.1.1.5.
- Entre 2022 y 2050 se estiman aumentos importantes en la demanda de agua del sector industrial, pecuario y turístico, no obstante, es la demanda de riego agrícola el principal usuario del recurso. Se ha considerado pérdidas que fluctúan entre 35% al 85% en los sistemas de riego agrícola, lo que implica que en algunos distritos solo el 15% del agua extraída llega efectivamente a los cultivos.

2.2. CONSIDERACIONES ESCENARIO DE TECNIFICACIÓN DE RIEGO (TNR)

- Sector AFOLU:

- Entre 2022 y 2050, se estima una dinámica de uso del suelo orientada hacia la conservación y reducción de pérdida forestal. Se estima una expansión significativamente menor de la cobertura de pastos, con un incremento de apenas +0.07 millones de hectáreas (Mha), en comparación con los +0.30 Mha estimados bajo el escenario BAU (+23.5%). Se estima una mejora en los rendimientos agrícolas en comparación con el escenario tendencial (BAU), en línea con las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para países de ingresos bajos y medianos hacia 2050 [12]. Estas proyecciones anticipan aumentos de entre 15% y 30% en los rendimientos, impulsados por avances tecnológicos y la adopción de mejores prácticas agrícolas.
- En este escenario se asume un aumento de las exportaciones agropecuarias en línea con el Plan Sectorial Agropecuario Plan Estratégico Sectorial Agropecuario (Visión 2050)[9], que pronostica un aumento máximo del 339% entre 2018 y 2050. Además, en este escenario, se prevé un aumento sostenido de la tasa media de carga animal por hectárea (UA/ha), acompañado de mejoras tecnológicas y de manejo, que permitirían un incremento de la productividad de la carne bovina y porcina del 25% entre 2018 y 2050.
- Costos: Los costos operacionales y de mantenimiento en el sector agrícola aumentan en un 35% hacia el año 2050, de acuerdo con el índice de precios al productor agrícola proyectado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)[12]. Este incremento refleja tanto presiones inflacionarias como la evolución esperada en el costo de insumos y servicios relacionados con la mejora tecnológica producción agrícola y el incremento de sus rendimientos. Por otro lado, los costos operacionales y de mantenimiento tienden a disminuir en los cultivos tecnificados en comparación con los sistemas tradicionales (entre 15 y 25%). Los costos operaciones y mantenimiento del sector pecuario aumentan debido en la misma proporción que BAU.

- Sector Agua:

- En cuanto al balance hídrico se consideran los mismos supuestos de precipitación, evapotranspiración, escorrentía y recarga acuífera del escenario BAU.
- Este escenario incorpora los lineamientos de la *Estrategia Nacional de Tecnificación del Sistema de Riego (TNR)* [5], impulsada por el gobierno dominicano. Esta estrategia propone elevar la eficiencia en el uso del agua para riego mediante la instalación progresiva de sistemas de riego presurizado. En este escenario, se prevé la tecnificación del riego para el cultivo de arroz en la región Yaque del Sur, con una meta de 100,000 tareas ($\approx 6,280$ hectáreas) entre 2025 y 2029, y otras 100,000 tareas

adicionales (\approx 6,280 hectáreas) entre 2029 y 2038. Además, se prevé la implementación de sistemas de riego por microaspersión en la región Yaque del Norte para 22,500 tareas (\approx 1,413 hectáreas) entre 2030 y 2035, con una ampliación de igual magnitud entre 2035 y 2040, totalizando 45,000 tareas (\approx 2,826 hectáreas) tecnificadas al final del período.

2.3. CONSIDERACIONES ESCENARIO DE DISMINUCIÓN PROYECTADA DE PRECIPITACIÓN (DPP):

Sector AFOLU:

- Se mantienen los mismos supuestos de uso de suelo y costos del escenario TNR. En cuanto a los rendimientos, decrecen a partir del 2040 en torno a las 30% en base al *Informe sobre Clima Futuro del Banco Mundial (2023)* [4] y el *Estudio de riesgo ante el cambio climático de los sistemas costero-marinos de la Fundación Plenitud (2022)*[43]

Sector Agua:

- En este escenario se estima una reducción de las precipitaciones regionales en línea con los escenarios de clima futuro elaborados para la República Dominicana en la Tercera Comunicación Nacional por el Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (CATHALAC) [3], donde se estima que la precipitación total anual disminuirá en un 15% hacia el año 2050 a nivel nacional, y esta reducción podría agravarse hasta un 17% hacia el 2070, en comparación con los valores históricos del período 1961-1990.

3. ESCENARIO BAU

3.1.1. Estimación de cambio de cobertura de suelo

Las estimaciones de cambio en la cobertura de suelo existentes para la República Dominicana indican una reducción neta de la superficie forestal de aproximadamente 0.032 millones de hectáreas (Mha) entre 2020 y 2030, y una pérdida adicional de 0.014 Mha entre 2030 y 2050. Estas estimaciones se basan en el estudio titulado “*Causas de deforestación y degradación (DD) de los bosques. Anexo 9: Uso de la tierra y cambio de uso de la tierra histórico y proyectado*” (2018)[2], el cual empleó series cronológicas derivadas de los mapas de cobertura del suelo de los años 2005 y 2015.

El análisis de estas series permitió identificar las principales transiciones de uso del suelo responsables de la pérdida de cobertura forestal. En términos cuantitativos, la conversión de bosques latifoliados secundarios a pastizales fue la dinámica más significativa, generando una pérdida de aproximadamente 148,000 hectáreas en una década. Le siguen la transformación de bosques secundarios a matorrales latifoliados, típicamente asociados a fases transitorias de agricultura migratoria (con una pérdida estimada de 32,000 ha), y la conversión directa a áreas agrícolas, que representó una pérdida cercana a 18,000 ha. Además, se documentó una alta pérdida de bosque seco hacia pastizales, con una magnitud aproximada de 38,000 ha en el mismo período.

Utilizando estas transiciones históricas y un conjunto de variables espaciales explicativas, el estudio desarrolló modelos predictivos de cambio de cobertura, los cuales fueron proyectados a los años 2020, 2025, 2030 y 2035. Entre los productos generados destaca el mapa de predicción (Figura 40), que representa la probabilidad de cambio de cobertura para el año 2035, expresada en una escala continua de 0 a 1.

En complemento, el Anexo 9 del INGEI (2018) establece los cambios históricos y proyectados en el uso del suelo hasta el año 2035. Para estimar la evolución futura de la cobertura, se utilizaron los valores estimados para los períodos 2020–2025, 2025–2030 y 2030–2035. En el escenario BAU, a partir del año 2035 hasta 2050, se asumió que la tasa de cambio observada entre 2030 y 2035 se mantendrá constante, lo que permitió extender la proyección del uso del suelo hasta el horizonte final del análisis.

Entre 2018 y 2050, se estiman transformaciones significativas en las coberturas de uso del suelo en la República Dominicana, con una marcada reducción de los ecosistemas forestales. Los bosques secos experimentan la mayor pérdida proporcional (–43.0%, equivalente a –0.20 millones de hectáreas [Mha]), seguidos por los bosques latifoliados (–25.7%, –0.29 Mha) y los bosques coníferos (–10.7%, –0.03 Mha).

Figura 40 - MODELO PREDICTIVO DE PROBABILIDAD DE PÉRDIDA DEL BOSQUE (PERIODO 2020 – 2035). Fuente: “Causas de deforestación y degradación (DD) de los bosques. Anexo 9: uso de la tierra y cambio de uso de la tierra histórico y proyectado (2018)”

En contraste, los usos agropecuarios muestran un notable crecimiento. La cobertura agrícola se incrementa en +0.11 Mha (+14.0%), mientras que los pastos aumentan en +0.30 Mha (+23.5%), reflejando una expansión sostenida de actividades agrícolas y ganaderas. Este crecimiento combinado de más de +0.40 Mha contrasta con la pérdida neta de cobertura forestal, sugiriendo una conversión directa de bosques hacia usos productivos. Adicionalmente, los matorrales aumentan en +0.14 Mha (+21.7%), resultado de procesos de degradación o abandono. Las áreas urbanas muestran una expansión gradual, aunque limitada en términos absolutos, mientras que los bosques de humedales y cuerpos de agua permanecen estables.

Figura 41 - Proyección de cambios en cobertura de suelo. Fuente: Elaboración propia basado en datos de Anexo 9 INGEI - Uso de tierra y cambio de uso en la tierra histórico y proyectado (2018)

3.1.2. Sector agricultura y silvicultura

En el escenario BAU, se observa una expansión significativa de las coberturas asociadas al uso productivo del suelo, especialmente en los sectores agrícola y pecuario. En el año base, las tierras agrícolas abarcaban aproximadamente 0.75 millones de hectáreas (Mha), lo que representaba un 15.6% del total nacional. Para el año 2050, esta cifra aumentaría a 0.86 Mha, equivalente al 17.8% del territorio. Paralelamente, la cobertura de pastos también experimenta un incremento significativo. En 2018, los pastos ocupaban 1.27 Mha, es decir, un 26.4% del total nacional. Para 2050, este valor alcanzaría 1.57 Mha, elevando su participación al 32.6% del área nacional. Este aumento combinado de áreas agropecuarias, que en conjunto ganan cerca de 0.4 Mha, se produce a expensas de una notable disminución de las áreas boscosas, especialmente el bosque latifoliado y el bosque seco, los cuales pierden aproximadamente 0.29 Mha y 0.20 Mha respectivamente.

3.1.2.1. Sector agrícola: Extensión y Demanda

En el año 2018, el cultivo con mayor superficie fue el arroz, con 0.173 millones de hectáreas (Mha), lo que representa cerca del 23% de toda el área agrícola nacional. Le siguen el cacao (0.147 Mha), la caña de azúcar (0.112 Mha), el café (0.102 Mha) y las legumbres (0.051 Mha).

La región de Yuna-Camú se destacó como la mayor zona agrícola del país, concentrando aproximadamente el 25.3% del total nacional, seguida por Yaque del Sur, con un 22.6%. Esta distribución refleja la alta concentración de la actividad agrícola en las regiones del Cibao y el sur del país, zonas tradicionalmente vinculadas a la producción de alimentos. Los cultivos dominantes presentan además una clara especialización regional. El arroz se concentra principalmente en Yuna-Camú y Yaque del Norte, que juntas aportan más del 70% de la superficie nacional destinada a este cultivo. La caña de azúcar tiene su epicentro en la región Este, que concentra más del 60% del total nacional. El cacao, aunque está más distribuido territorialmente, se destaca en Yuna-Camú, Atlántica y Ozama-Nizao. En cuanto al café, sobresale especialmente en Ozama-Nizao y Yaque del Norte.

Para el año 2050, el escenario BAU estima un crecimiento sostenido de la superficie agrícola (ver figura 42) manteniéndose Yuna-Camú y Yaque del Sur como los principales polos agroproductivos. Este escenario asume que no se registran mejoras en los rendimientos de los cultivos regionales.

Figura 42 - Extensión de los cultivos en el escenario BAU.

Entre 2018 y 2050, se estima un crecimiento sostenido en la demanda de casi todos los cultivos, impulsado principalmente por el aumento poblacional y un moderado incremento en el consumo per cápita. Los cultivos con mayor volumen de demanda son la caña de azúcar, que pasa de 5.23 millones de toneladas (Mton) en 2018 a cerca de 5.99 Mton en 2050, y el plátano (incluye bananas), que alcanza 2.53 Mton en 2050. También destacan la fruta fresca, con 4.15 Mton, y los cereales, que

superan los 2.36 Mtonal final del periodo. Aunque en menor magnitud, productos como el arroz, las verduras, raíces y tubérculos, y oleaginosas presentan trayectorias crecientes.

Figura 43 - Demanda de cultivos en el escenario BAU

3.1.2.2. Sector pecuario: Extensión y Demanda

En el año 2018, la cobertura nacional de pastos ascendía a aproximadamente 1.27 millones de hectáreas (Mha), lo que representaba el 26.4% del territorio nacional. Bajo el escenario BAU, se estima un crecimiento progresivo de esta cobertura, alcanzando cerca de 1.57 Mha en 2050, equivalente al 32.6% del área total. Este aumento refleja la expansión continua del sector pecuario en ausencia de mejoras en eficiencia productiva o intensificación ganadera.

Para el año 2050, el escenario BAU estima un crecimiento sostenido de la superficie nacional de pastos, pasando de 1.27 millones de hectáreas (Mha) en 2018 a 1.57 Mha, lo que representa un aumento del 23.5% en cobertura nacional (ver Figura 43). Este crecimiento responde principalmente al incremento proyectado en la demanda de productos pecuarios y a la continuidad de sistemas extensivos sin mejoras en la productividad por unidad de superficie.

A nivel regional, la región de Yaque del Sur presenta el mayor incremento absoluto, con una expansión estimada de 0.086 Mha entre 2018 y 2050. Cabe destacar que este escenario no incorpora mejoras tecnológicas ni cambios en los sistemas de producción pecuaria, por lo que los aumentos en cobertura reflejan directamente la necesidad de mayor superficie para satisfacer la creciente demanda proyectada.

Figura 45 - Extensión de los cultivos en el escenario BAU.

Entre 2018 y 2050, se estima un crecimiento sostenido en la demanda de casi todos los productos pecuarios, impulsado principalmente por el aumento poblacional y un incremento moderado en el consumo per cápita. Actualmente, el consumo promedio por persona es de 8.0 kg/año para carne porcina, 4.04 kg/año para carne bovina, 24.4 kg/año para carne avícola y 68 litros/año para leche [38], [39], [40], [41]. El producto con mayor volumen de demanda es la leche, que pasa de 0.94 millones de toneladas (Mton) en 2018 a más de 1.6 Mton en 2050. Le siguen la carne avícola, que casi duplica su volumen al alcanzar 0.73 Mton, y la carne porcina, que se incrementa de 0.11 Mton a 0.22 Mton en el mismo período (Ver Figura 44).

Figura 44 - Demanda pecuaria en el escenario BAU

3.1.2.3. Exportaciones e importaciones sector agropecuario

Los datos sobre el volumen de las importaciones y exportaciones de productos agrícolas y pecuarios provienen de la Oficina Nacional de Estadística con datos del Departamento de Estadísticas de la Dirección General de Aduanas (DGA) [44] para el periodo comprendido entre el año 2012 y el 2023. Para el escenario BAU, a partir de datos de crecimiento del sector agropecuario y las proyecciones del Plan Estratégico Sectorial Agropecuario (Visión 2050), se estimó la demanda de exportaciones para productos agrícolas y ganaderos a 2050 en tramos. Del 2022 a 2025: 3.95%, del 2026 a 2030: 4.17%, del 2030 a 2035: 1.96%, del 2035 al 2040 2.13% (Ver Figura 46).

Figura 46 - Exportación agrícola en el escenario BAU

Entre 2018 y 2050, los principales productos agrícolas de exportación continúan siendo la caña de azúcar, que se mantiene como el rubro con mayor volumen exportado a lo largo del período, seguida por la fruta fresca y el plátano (incluye bananas).

Entre 2025 y 2050, las exportaciones pecuarias en el escenario tendencial (BAU) muestran un crecimiento constante, con la carne bovina como el principal rubro exportado por volumen durante todo el período. Le siguen la leche y la carne porcina, que también registran aumentos importantes, aunque con menor peso relativo. La carne avícola y otros productos cárnicos mantienen una presencia más reducida, pero estable.

Figura 47 - Exportación pecuarias en el escenario BAU

3.1.2.4. Costos del sector agropecuario

Los costos de los cultivos y los productos pecuarios varían por categoría en función de los costos fijos y variables asociados al proceso de producción. Se utilizaron los datos del Departamento de Economía Agropecuaria y Estadísticas del Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria y el histórico de costos a precios corrientes de la Oficina Nacional de Estadística para el periodo 2002-2022 [45]. En el caso de los cultivos, para cada uno el resumen de costos separa los costos por actividad en 4 categorías: Insumos (fertilizantes, herbicidas, insecticida, pago de agua al INDHRI, etc), mano de obra (desyerbo y/o poda, siembra, aplicación de fertilizantes), preparación de terreno (construcción de hoyos para siembra, marcada y alineación, etc, corte, cruce, etc) y gastos administrativos (seguros, personal, pago de intereses). Cada cultivo tiene una distinta proporción de gastos fijos y variables en función de cada actividad[46].

En el escenario BAU, los costos operacionales y el mantenimiento aumentan en un 13% para el año 2050 en el sector de los cultivos, con base en el índice de precios al productor agrícola proyectado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con un crecimiento anual promedio del 0.2% entre 2023–2035 y un 0.66% entre 2036–2050. Este índice relaciona los incrementos de los precios de los productos agrícolas con los costos de producción agrícola. Esta evolución refleja no solo el incremento esperado por inflación y mejoras tecnológicas, sino también un punto de inflexión notable alrededor del año 2020, vinculado a los efectos de la pandemia del COVID-19 (Ver Figura 48).

Figura 48 - Costos fijos y variables de producción agrícola en el escenario BAU

Los datos sobre el valor de las importaciones y exportaciones de productos agrícolas y pecuarios provienen del Departamento de Economía Agropecuaria y Estadísticas con datos del Departamento de Estadísticas de la Dirección General de Aduanas (DGA) para el periodo comprendido entre el año 2012 y el 2023. En el escenario BAU cambian dependiendo del cultivo para el año 2050, con base en el índice de precios al productor agrícolas y pecuarios proyectado por el Banco Mundial [42].

Figura 49 - Costos de importación y exportación agrícola en el escenario BAU

Los costos de producción pecuaria también presentan variaciones según la categoría, en función de los costos fijos y variables asociados al proceso productivo. En el escenario BAU, se estima un incremento anual del 1 % entre 2023 y 2050, conforme a las Proyecciones Agrícolas del USDA para 2028 [47]. Bajo este supuesto, el costo de producción de la carne bovina aumenta de 791.22 MUSD/10³ km² en 2018 a 1087.89 MUSD/10³ km² en 2050; en el caso de la carne avícola, pasa de 601.98 a 827.68 MUSD/10³ km²; y para la carne porcina, de 435.17 a 598.34 MUSD/10³ km². Estos valores reflejan un incremento acumulado del 37.5 % en cada categoría durante el período analizado.

Figura 50 - Costos fijos y variables de producción pecuaria en el escenario BAU

3.1.3. Resultados de la modelación

3.1.3.1. Producción agrícola y pecuaria por región

El análisis comparativo de la producción agrícola y pecuaria por región revela cultivos predominantes con proyecciones de crecimiento hacia 2050. En la región Atlántica, las oleaginosas (principalmente coco) lideran la producción agrícola, con un aumento de 0.34 a 0.37 millones de toneladas (Mton), equivalente a un incremento del 9.0%. En Yuna-Camú, las frutas frescas ocupan el primer lugar, creciendo de 0.95 a 1.10 Mton, lo que representa un incremento del 15.6%. Por su parte, la región Este mantiene una alta concentración en la caña de azúcar, cuya producción se incrementa de 3.33 a 4.01 Mton, para un aumento del 20.4%. En cuanto a la producción pecuaria, la leche se posiciona como el principal producto en las tres regiones analizadas. En la Atlántica, su volumen pasa de 0.12 a 0.14 Mton; en Yuna-Camú, de 0.11 a 0.12 Mton; y en el Este, de 0.17 a 0.20 Mton (Ver Figura 51).

Figura 51 - Producción agrícola y pecuaria para las regiones Atlántica, Yuna-Camú y Este

En las regiones de Ozama-Nizao, Yaque del Norte y Yaque del Sur también se identifican productos predominantes con proyecciones de crecimiento hacia 2050. En Ozama-Nizao, la caña de azúcar encabeza la producción agrícola, con un aumento de 1.11 a 1.34 millones de toneladas (Mton). En Yaque del Norte, predominan las musáceas (plátano y banana), cuya producción crece de 1.36 a 1.61 Mton. En Yaque del Sur, la caña de azúcar continúa siendo relevante (de 1.11 a 1.16 Mton), aunque se observa también un volumen significativo en la producción de frutas frescas, que aumenta de 0.62 a 0.65 Mton. En términos pecuarios, la leche se mantiene como el principal producto en las tres regiones: Ozama-Nizao (de 0.084 a 0.10 Mton), Yaque del Norte (de 0.153 a 0.181 Mton) y Yaque del Sur (de 0.260 a 0.307 Mton). (Ver Figura 52)

Figura 52 - Producción agrícola y pecuaria para las regiones Ozama-Nizao, Yaque del Norte y Yaque del Sur.

El análisis de la producción nacional revela que los principales productos agrícolas hacia 2050 serán la caña de azúcar, la fruta fresca y el arroz. La producción de caña de azúcar se estima en 6.51 millones de toneladas (Mton), un aumento del 17.2% respecto a los 5.55 Mton registrados en 2018. Le sigue la fruta fresca, que crece de 3.71 a 4.29 Mton (15.5%), y el arroz, con un incremento de 0.67 a 0.77 Mton (15.3%). En el ámbito pecuario, la leche lidera el volumen de producción, con un crecimiento de 0.89 a 1.06 Mton (18.6%), seguida por la carne bovina, que sube de 0.06 a 0.08 Mton (20.5%), y la carne avícola, que presenta el mayor crecimiento relativo del grupo, aumentando un 29.3% al pasar de 0.35 a 0.45 Mton.

3.1.3.2. Volumen de importaciones

Figura 53 - Volumen de importaciones BAU

Entre 2018 y 2050, las importaciones agropecuarias nacionales experimentan aumentos sustanciales en la mayoría de los productos. En el ámbito agrícola, destacan los cereales, que pasan de 1.93 a 2.28 millones de toneladas (Mton), un incremento del 18.1 %. Las importaciones de cacao aumentan de 0.008 a 0.182 Mton, lo que representa un crecimiento exponencial de más del 2,100 %. Las legumbres suben de 0.044 a 0.069 Mton (56.8 %) y el tabaco de 0.040 a 0.101 Mton (152 %). Por su parte, las frutas frescas crecen de 0.054 a 0.073 Mton (35.4 %), mientras que las verduras se mantienen relativamente estables, con una ligera disminución. En el sector pecuario, la leche presenta el mayor volumen de importación en 2050, aumentando de 0.051 a 0.447 Mton, lo que equivale a un alza del 776 %. Le siguen la carne avícola, con un crecimiento de 0.036 a 0.230 Mton (538%); la carne porcina, de 0.039 a 0.125 Mton (221 %); y la carne bovina, que pasa de 0.018 a 0.040 Mton (122 %).

3.1.3.3. Costos de producción agrícola y pecuaria

Los costos operativos descontados acumulados en el escenario BAU ascienden a 192.11 mil millones de USD en términos de gastos fijos, y 238.84 mil millones de USD en gastos variables. Estos gastos operativos (OPEX) representan los recursos necesarios para mantener la unidad terrestre produciendo con la frecuencia establecida por cada rubro.

- Costos fijos descontados (192.11 mil MUSD) incluyen los desembolsos requeridos para que la tecnología permanezca disponible y operativa, tales como salarios del personal de corte, cruce, surqueo, trasplante, aplicación de herbicidas, pesticidas, labores de desyerbo y cosecha, alquileres de tierras, impuestos prediales y seguros, entre otros.
- Costos variables descontados (238.84 mil MUSD) abarcan insumos y consumibles vinculados directamente al proceso productivo, por ejemplo, semillas, fertilizantes, fungicidas, herbicidas, insecticidas, transporte interno, pagos de agua a INDHRI y otros expendios que varían con el nivel de actividad.

Figura 54 - Costos de importaciones agrícolas y pecuarias - BAU

3.1.3.4. Sector agua: estrés hídrico

En esta sección se presenta un análisis del balance hídrico por cuenca hidrográfica, enfocándose en la interrelación entre la escorrentía superficial, la demanda hídrica total y la demanda destinada al riego agrícola. El objetivo es contrastar la disponibilidad media anual neta de agua superficial en puntos específicos de la cuenca con el volumen anual comprometido aguas abajo (demanda) a 2050. Esta diferencia permite cuantificar el estrés hídrico de la cuenca y establecer la relación porcentual entre la demanda del recurso y su disponibilidad (estrés hídrico) (véase Figura 55).

Región hidrográfica	Disponibilidad de agua superficial (BCM) PHN-INDHRI	Escorrentía superficial – CLEWsDR (BCM)	Demanda total (2050) [BCM]	Demanda de riego (2050) [% de total]	Estrés hídrico (%)
Yaque del Norte	2.905	3.92	3.07	77.59	78.02
Yaque del Sur	4,771	6.31	4.29	67.32	68.19
Yuna-Camú	3.601	4.07	2.22	39.79	53.88
Este	3.126	4.38	0.84	0.85	19.13
Ozama-Nizao	4.459	3.80	2.27	8.36	59.85
Atlántica	4.634	3.71	0.63	12.33	16.99
Total	23.496	26.27	13.32	48.25	50.70

Tabla 7 - Balance y estrés hídrico por región hidrográfica

Figura 55 - Estrés hídrico por región hidrográfica escenario BAU

Para el año 2050, las regiones del Yaque del Norte y Yaque del Sur, que constituyen los principales polos agropecuarios, exhiben una notable presión hídrica. Esta situación se ve exacerbada por la elevada demanda de agua para riego agrícola en ambas regiones. Específicamente, la demanda de agua para riego representa casi 80% de la demanda total en la región del Yaque del Norte y el 68% en la del Yaque del Sur. Estos elevados porcentajes son resultado directo de las altas pérdidas que experimentan los distritos de riego. Las eficiencias de riego estimadas son del 43.12% para el Yaque del Sur y del 33.52% para el Yaque del Norte, lo que subraya la necesidad de implementar medidas para optimizar el uso del recurso hídrico y darle visibilidad los costos asociados a estas pérdidas.

3.1.3.4.1. Cuantificación del costo del volumen perdido de agua en riego

La cuantificación de los costos se basa en el estudio *Sostenibilidad financiera, física y ambiental del servicio tarifario de riego en la República Dominicana (2020)* [6], el cual abarcó 13 Juntas de Regantes (56% del total), responsables de la administración de 20 sistemas de riego que cubren una superficie de 2,273,800 hectáreas y atienden a 39,675 usuarios (51% del total). El análisis consideró tres períodos agrícolas (2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010), con el objetivo de traducir la tarifa actual por superficie a una tarifa volumétrica, señalando que el esquema vigente no garantiza la recuperación de los costos de operación y mantenimiento, y cuyo promedio nacional es de 0.3011 RD\$/m³/año. Además, el estudio evaluó el costo ambiental asociado a la sobre aplicación de agua en áreas agrícolas y estimó el valor económico del agua no recuperable.

En este ejercicio se regionalizan estos supuestos y se busca cuantificar el valor presente de las pérdidas de agua en riego hasta 2050, para un escenario en el que no hay mejoras significativas en la gestión del recurso. Estos resultados se basan en supuestos de eficiencia hídrica que reflejan las condiciones actuales de uso del agua en República Dominicana. En particular, se ha considerado pérdidas que fluctúan entre 35% al 85% en los sistemas de riego agrícola, lo que implica que en algunos distritos solo el 15% del agua extraída llega efectivamente a los cultivos. Estos niveles de ineficiencia impactan significativamente la disponibilidad efectiva del recurso, amplificando la brecha entre oferta y demanda proyectada.

Cálculo de volumen y costo de agua no recuperable

El volumen de agua perdido resulta de restar el volumen bruto de agua derivado a cada sistema de riego del volumen neto, que resulta de afectar el bruto por la eficiencia de riego calculada de los sistemas de riego (18% en promedio).

$$\text{Volumen de agua perdido} = \text{Volumen de agua bruto} - \text{Volumen de agua neto}$$

De acuerdo al Plan Hidrológico Nacional, publicado en Agosto del 2012 por el INDRHI, se expresa que “el volumen de agua que retorna a los sistemas de riego y aprovechamiento a los cursos de agua fue determinado asumiendo un retorno del 20 al 46 % de los volúmenes de riego”. Para este estudio se el volumen reusado sería el 33 % (promedio) del volumen perdido.

$$\text{Volumen de agua reusado} = \text{Volumen de agua perdido} \times \text{promedio de reuso}$$

Por lo anterior, se puede estimar el volumen de agua no recuperable de la siguiente manera:

$$\text{Volumen de no recuperable} = \text{Volumen de agua perdido} - \text{Volumen de agua reusado}$$

El costo real económico de agua, desde la concepción de la administración, operación y conservación de los sistemas de riego resulta del volumen que no se recupera por el costo de la tarifa volumétrica de riego.

$$\text{Costo} = \text{Volumen de agua no recuperable} \times \text{Tarifa Volumétrica}$$

3.1.3.4.2. Costos por región y valor presente neto de las pérdidas

La demanda de agua para riego en la región Atlántica asciende a 0.078 BCM/año, con una eficiencia de riego estimada en apenas 18%. Esto implica una pérdida anual de aproximadamente 0.064 BCM. De ese volumen, se estima que un 33% es reutilizado (equivalente a 0.0211 BCM/año), por lo que el volumen no recuperado alcanza los 0.043 BCM/año. El costo económico unitario asociado a las actividades de operación, mantenimiento y administración de los sistemas de riego en la región se estima en 12,903,098.52 RD\$/año, equivalente a 219,276.35 USD/año a la tasa de cambio actual (2025) (RD\$58.85/USD). Un cálculo similar se realizó para las demás regiones, asumiendo valores de eficiencia por región hidrográfica de la tabla 8 y la tarifa volumétrica promedio nacional de 0.3111 RD\$/ m³

Región Hidrográfica	Junta Regantes	Sistemas de riego	Eficiencia promedio [2007-2010]	Eficiencia Promedio Por Región	Tarifa volumétrica promedio con presupuesto programado de las Juntas de Regantes (RD\$/m ³)	Tarifa volumétrica promedio inversión del INDRHI (RD\$/m ³)	Tarifa total presupuesto Junta de Regantes e inversión del INDRHI (RD\$/m ³)
Yaque del Sur	Tamayo	Santana	64.79%	43.12%	0.006	n/a	0.006
	Valle de San Juan	José Joaquín Puello, Hato del Padre y San Juan - Jinova	14.90%		0.3279	0.258	0.5859
	YSURA	YSURA	49.66%		0.0595	0.4459	0.5054
Yaque del Norte	Fernando Valerio	Fernando Valerio, La Antonia y Chacuey	46.33%	33.52%	0.0768	0.045	0.1218
	Horacio Vásquez	Villa Vásquez	38.20%		0.0894	0.0879	0.1773
	Mao	Mao - Gurabo	35.57%		0.1007	0.0523	0.153
	Ms. Boggert	Ms. Boggert	19.10%		0.1153	0.1108	0.2261
	Ulises Fco. Espailat (UFE)	Ulises Fco. Espailat (UFE)	28.39%		0.0935	0.088	0.1833
Ozama-Nizao	Nizao - Valdesia	Marcos A. Cabral y Nizao - Najayo	22.61%	22.61%	0.1742	0.5759	0.7501
Yuna-Camú	Río Camú	Camú	38.23%	30.15%	0.1631	0.4382	0.6013
	Presa de Hatillo	Yuna	28.00%		0.1208	0.0459	0.1667
	Presa de Rincón	Jima-Camú	24.22%		0.0797	0.062	0.1417
Atlántica	Promedio Nacional		18.00%		n/a	n/a	n/a
Este	Promedio Nacional		18.00%		n/a	n/a	n/a
Promedio Junta de Regantes			34.17%		0.1174	0.2009	0.3111

Tabla 8 - Tabla resumen de supuestos para cálculo de costo de agua no recuperable

De particular interés resultan los valores observados en las regiones Yaque del Sur y Yaque del Norte, que presentan los costos unitarios más altos del país, superando los 300 millones de RD\$/ año. Estos valores reflejan tanto la elevada demanda agrícola en estas zonas como las ineficiencias estructurales en la infraestructura de riego.

Para calcular el valor presente de estas pérdidas de agua en riego hasta 2050 en la República Dominicana, se utiliza una tasa social de descuento (TSD) que refleja las condiciones económicas y sociales del país. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) ha trabajado en la incorporación de precios sociales en la evaluación de proyectos de inversión pública. En su estudio *Precios sociales en República Dominicana (2022)* [8], se estima una TSD de 8.1% anual como referencia.

Organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial suelen recomendar tasas de descuento sociales en el rango del 10% al 12% para proyectos de inversión pública en América Latina. Sin embargo, estudios recientes sugieren que tasas más bajas (entre 2% y 4%)[7] pueden ser más apropiadas para proyectos con beneficios de largo plazo, como aquellos relacionados con el cambio climático o la gestión del agua.

Dado que las pérdidas de agua en riego tienen implicaciones de largo plazo y afectan recursos naturales críticos, se realiza un análisis de sensibilidad utilizando distintas tasas de descuento (4% y 8.1%) para evaluar cómo varía el valor presente neto (VPN) de estas pérdidas bajo diferentes supuestos. El monto del valor económico total del agua no recuperable, considerando la inversión en operación y mantenimiento realizada por las Juntas de Regantes y el INDRHI, fue de RD\$817.84 millones por año, equivalente a USD 13.90 millones/año a la tasa de cambio de 2025 (Ver Figura 56).

Figura 56 - Valor económico total del agua no recuperable en el escenario BAU

El Valor Presente Neto (VPN) asociado a estas pérdidas asciende a RD\$15,435.59 millones (USD 262.30 millones) bajo una tasa social de descuento del 4%, y se reduce a RD\$10,079.51 millones (USD 171.28 millones) al aplicar una tasa del 8.1% (ver tabla 9).

Región hidrográfica	Costo (RD\$/año)	Costo (USD/año)	VPN 4% (RD\$ millones)	VPN 4% (USD millones)	VPN 8.1% (RD\$ millones)	VPN 8.1% (USD millones)
Atlántica	12,903,099	219,276	243.5	4.14	159	2.7
Este	1,174,513	19,958	22.17	0.38	14.48	0.25
Yaque del Norte	316,981,700	5,386,265	5,982.59	101.66	3,906.66	66.38
Yaque del Sur	332,482,300	5,649,657	6,275.13	106.63	4,097.69	69.63
Ozama	29,679,220	504,320	560.12	9.52	365.76	6.22
Yuna-Camú	124,623,000	2,109,032	2,352.08	39.97	1,535.92	26.1
Total nacional	817,843,832	13,888,508	15,435.59	262.3	10,079.51	171.28

Tabla 9 - Resumen de costos por región hidrográfica

3.2. ESCENARIO 2: MEJORA EN LA EFICIENCIA DEL USO DEL AGUA Y AUMENTO DE RENDIMIENTOS AGRÍCOLAS MEDIANTE TECNIFICACIÓN DEL RIEGO (ARROZ Y BANANO) (TNR)

3.2.1. Proyección de cambio de cobertura de suelo

Entre 2018 y 2050, el escenario TNR proyecta una dinámica de uso del suelo orientada hacia la conservación y reducción de pérdida forestal, en contraste con la trayectoria tendencial del escenario BAU. Entre 2018 y 2050, el escenario TNR proyecta una expansión significativamente menor de la cobertura de pastos, con un incremento de apenas +0.07 millones de hectáreas (Mha), en comparación con los +0.30 Mha estimados bajo el escenario BAU (+23.5%). Esta diferencia evidencia una menor transformación de bosques hacia áreas destinadas a la ganadería extensiva, lo que constituye uno de los principales motores de degradación forestal en el país. En contraste, la cobertura agrícola experimenta un crecimiento equivalente en ambos escenarios (+0.11 Mha), en línea con los supuestos del Plan Sectorial Agropecuario sobre la expansión del sector agrícola y la expansión de la agroexportación[9]. Esta contención en el cambio de uso del suelo se refleja directamente en la menor pérdida de cobertura forestal bajo TNR. La superficie de bosques latifoliados se reduce en -0.12 Mha (-10.9%), en comparación con -0.29 Mha (-25.7%) en BAU. Del mismo modo, los bosques secos disminuyen en -0.10 Mha (-21.5%) frente a -0.20 Mha (-43.0%), y los bosques coníferos se contraen solo -5.3%, la mitad de lo proyectado en BAU.

Figura 57 - Proyección de cambios en cobertura de suelo en el escenario TNR

3.2.2. Sector agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU)

3.2.2.1. Sector agrícola: Mejora de rendimientos y tecnificación de riego

En el escenario TNR, se estima una mejora en los rendimientos agrícolas en comparación con el escenario tendencial (BAU), en línea con las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para países de ingresos bajos y medianos hacia 2050 [12]. Estas proyecciones anticipan aumentos de entre 15% y 30% en los rendimientos, impulsados por avances tecnológicos y la adopción de mejores prácticas agrícolas. Los mayores incrementos se esperan en frutas, cereales, y raíces y tubérculos. A partir de los rendimientos regionales establecidos en el apartado 1.2.2.4, se aplican estos factores de mejora de forma diferenciada por región (véase Anexo).

El Plan Estratégico Sectorial Agropecuario de la República Dominicana 2020 / 2030 -Visión 2050, a través de sus ejes estratégicos y transversales, establece la necesidad de fomentar y diversificar la producción nacional elevando su competitividad y rentabilidad. Este escenario incorpora además los lineamientos de la Estrategia Nacional de Tecnificación del Sistema de Riego (TNR), impulsada por el gobierno dominicano con el respaldo del Banco Mundial y la FAO. Esta estrategia propone elevar la eficiencia en el uso del agua para riego mediante la instalación progresiva de sistemas de riego presurizado en al menos 15,000 tareas (\approx 942 hectáreas) durante su fase inicial. La implementación contempla, además, un programa de fortalecimiento de capacidades para los productores beneficiarios, con el fin de asegurar una gestión sostenible y efectiva de la infraestructura instalada [5].

La tecnificación del riego se entiende como el uso racional y eficiente del recurso hídrico a través de tecnologías avanzadas de irrigación, lo que contribuye al aumento de la productividad agrícola, la mejora en la calidad de vida rural y el desarrollo sostenible de los territorios. En este escenario, se prevé la tecnificación del riego para el cultivo de arroz en la región Yaque del Sur, con una meta de 100,000 tareas (\approx 6,280 hectáreas) entre 2025 y 2029, y otras 100,000 tareas adicionales (\approx 6,280 hectáreas) entre 2029 y 2038. Dado que el área actual sembrada de arroz en la región es de aproximadamente 20,964 hectáreas, esta intervención representaría la tecnificación de cerca del 60% de la superficie arrocería regional, marcando un avance estructural significativo en la eficiencia del uso del agua y la modernización del sector.

Este escenario plantea además la tecnificación del riego para el cultivo de banano en la región Yaque del Norte, principal zona productora de este rubro en la República Dominicana. En la actualidad, los productores se concentran en las provincias de Montecristi (38%), y Mao-Valverde (31%), y también en el Sur del país en la provincia de Azua (27%). Sin embargo, en término de superficie la zona de Azua representa solo un 5%, mientras que Montecristi y Valverde representan un 88%. Se produce bananos en otras provincias tal como Santiago, Barahona o Dajabón, pero en menor proporción[48].

Figura 58 - Mapa de producción de banano en República Dominicana. Fuente: Elaboración propia adaptado de Producción Nacional, Exportación, Productividad y Origen del Banano Orgánico en República Dominicana (2016)

Se prevé la implementación de sistemas de riego por microaspersión en 22,500 tareas ($\approx 1,413$ hectáreas) entre 2030 y 2035, con una ampliación de igual magnitud entre 2035 y 2040, totalizando 45,000 tareas ($\approx 2,826$ hectáreas) tecnificadas al final del período.

Se ha comprobado que, en caso de escasez de agua, el riego por goteo puede ahorrar agua y garantizar el rendimiento de los cultivos, en comparación con el riego por inundación, el riego por surcos, el riego por aspersión y el riego por microaspersión. Cuando la cantidad de riego por goteo es mayor (100-120%), este aumenta significativamente el rendimiento de los cultivos en un 28,92%, 14,55%, 8,03%, 2,32% y 5,17%, en comparación con el riego por inundación, el riego por surcos, el riego por aspersión y el riego por microaspersión, respectivamente [49].

3.2.2.2. Sector pecuario: Mejora de rendimiento y reducción de deforestación

Una de las principales limitantes en la productividad pecuaria del país es el bajo potencial genético del ganado para la producción de carne y leche, así como la reducida tasa media de carga animal por hectárea (UA/ha) [50]. Por ejemplo, en las fincas de doble propósito, la producción de leche por vaca es de apenas 4.5–5 litros diarios ($\approx 1,500$ litros/vaca/año)[51], mientras que la densidad de ganado en pastoreo es baja. Se estima que las fincas dominicanas manejan, en promedio, entre 1 y 2 cabezas de bovino por hectárea[52], lo que refleja un sistema extensivo basado en pasturas naturales. Un índice de carga de ~ 1 UA/ha se considera bajo en comparación con explotaciones intensivas de otros países tropicales, donde es posible manejar entre 3 y 4 bovinos por hectárea utilizando pastos mejorados, fertilización y riego.

El pasto constituye el pilar de la alimentación del ganado bovino en el país, representando cerca del 70% de su dieta[53]. Si bien esta estrategia contribuye a la reducción de costos, también expone al sistema productivo a una alta vulnerabilidad frente a las condiciones climáticas. Las sequías periódicas, por ejemplo, han afectado severamente la disponibilidad de forraje, disminuyendo las tasas de crecimiento del ganado[54]. Actualmente, se estima que existen cerca de 19 millones de tareas dedicadas a la ganadería bovina, de las cuales sólo entre el 20% y 40% cuentan con pasto mejorado. Este rezago es aún más crítico en regiones altamente ganaderas como el Noroeste, donde apenas el 15.9% de la superficie dispone de pasto mejorado [55].

En el caso de la porcicultura, los principales desafíos actuales están relacionados con la recuperación de la producción tras el brote de Peste Porcina Africana (PPA) detectado en 2021, que obligó al sacrificio sanitario de más de 45,200 cerdos para contener su propagación. Incluso antes de la crisis sanitaria, la porcicultura dominicana ya enfrentaba bajos niveles de productividad en comparación con países líderes del sector, con numerosas granjas operando de forma semi-intensiva o a pequeña escala, incluyendo una proporción considerable de criadores de traspatio. La conversión alimenticia del cerdo tampoco era óptima: informes técnicos nacionales señalaban que se aspiraba a una relación de conversión de alimento no mayor a 3:1 (kilogramos de alimento por kilogramo de peso ganado), mientras que en establecimientos tecnificados este indicador puede alcanzar valores de 2.5:1 o inferiores[56].

En este escenario, se prevé un aumento sostenido de la tasa media de carga animal por hectárea (UA/ha), acompañado de mejoras tecnológicas y de manejo, que permitirían un incremento de la productividad de la carne bovina y porcina del 25% entre 2018 y 2050.

3.2.2.3. Exportaciones sector agropecuario

Para este escenario se proyectó la demanda de exportaciones de productos agrícolas y ganaderos con base en los escenarios de crecimiento del *Plan Estratégico Sectorial Agropecuario de la República Dominicana 2020–2030, Visión 2050*. En esta visión, se prevé que para el año 2030 el volumen de agroexportaciones aumente en 61%, pasando de 33.0 millones de quintales (≈ 1.87 Mton) en 2018 a 53.0 millones de quintales (≈ 3.01 Mton). Esto representa un crecimiento promedio anual del 4.1% entre 2018 y 2030. Para el año 2050, el volumen exportado se estima en 79.1 millones de quintales (≈ 4.48 Mton), lo que equivale a un incremento acumulado de 139.7% respecto a 2018, con un crecimiento promedio anual del 2.8% durante el período 2018–2050.

Figura 59 - Exportación agrícola en el escenario SCN1

3.2.2.4. Costos del sector agropecuario: producción, exportación e importación

En el escenario TRN, los costos operacionales y de mantenimiento en el sector agrícola aumentan en un 35% hacia el año 2050, de acuerdo con el índice de precios al productor agrícola proyectado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) [12]. Esta proyección se basa en una tasa de crecimiento anual promedio del 0.81% entre 2020 y 2035, y del 0.36% entre 2036 y 2050. Este incremento refleja tanto presiones inflacionarias como la evolución esperada en el costo de insumos y servicios relacionados con la mejora tecnológica producción agrícola y el incremento de sus rendimientos.

Por otro lado, los costos operacionales y de mantenimiento tienden a disminuir en los cultivos tecnificados en comparación con los sistemas tradicionales. Por ejemplo, estudios han demostrado que en determinadas geografías, el costo de producción del banano bajo sistemas de riego por goteo puede reducirse entre un 15% y 25% en relación con métodos convencionales[57]. Estas reducciones abarcan componentes como el capital humano, fertilizantes, herbicidas, costos de irrigación y procesos de mecanización.

Figura 60 - Costos fijos y variables de producción agrícola en el escenario TNR

Los costos de inversión asociados a la *Estrategia Nacional de Tecnificación del Sistema de Riego* incluyen un esquema de bonificación para productores agrícolas, canalizado a través del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (FOTESIR). Este fondo cubre el 50% del costo total del sistema de riego para productores con más de 31 hectáreas, el 60% para aquellos con entre 6 y 31 hectáreas, y el 70% para quienes poseen menos de 6 hectáreas. La etapa inicial del proyecto contempla una inversión total de US\$476.9 millones, lo que equivale a aproximadamente US\$6,586 por hectárea (\approx RD\$X por tarea). De este total, el 67% será financiado por el FOTESIR, mientras que los productores aportarán el 33% restante.

En cuanto a la tecnificación del riego en el cultivo de banano, un estudio realizado en el marco del *Programa Conjunto para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos [58]*, financiado por la FAO y ejecutado en colaboración con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), analizó el diseño, evaluación y selección de tecnologías de riego por microaspersión en las provincias de Azua, Valverde y Montecristi. El análisis se centró en predios de aproximadamente 50 tareas (\approx 3.14 ha), con suelos representativos y productores miembros de asociaciones con potencial de liderazgo en mercados internacionales. El estudio estimó que el costo del sistema de riego por microaspersión asciende a RD\$325,990.35 por hectárea, equivalente a aproximadamente US\$5,538.85 por hectárea (ajustado por inflación).

En cuanto a los costos de exportación e importación de los productos agropecuarios para este escenario, agrícolas disminuyen y aumentan, con base en las proyecciones de los precios del Banco Mundial, igual que en el escenario BAU al año 2050.

3.2.3. Resultados de la modelación

3.2.3.1. Producción agrícola en la región Yaque del Norte y Yaque del Sur

El análisis comparativo de la producción agrícola en las regiones donde se proponen escenarios de tecnificación de riego muestra la transición paulatina de estas tecnologías a medida que compiten para satisfacer la demanda. En la región Yaque del Sur, donde el arroz representa un cultivo clave, se observa un cambio progresivo desde sistemas tradicionales hacia formas tecnificadas de producción (Ver Figura 61)

Figura 61 - Producción agrícola en la región Yaque del Sur en el escenario TNR (izquierda) y evolución de la producción de arroz (derecha)

En 2018, el arroz tradicional representaba la totalidad del volumen con 0.024 millones de toneladas (Mton), mientras que el arroz tecnificado aún no se registraba. Para 2050, se estima que la producción tecnificada alcanzará los 0.106 Mton, desplazando en gran medida al arroz tradicional, cuya producción desciende a 0.014 Mton. Este patrón refleja una sustitución gradual impulsada por mejoras en la eficiencia hídrica, que se suman a la reducción asociada a los costos operacionales.

En la región Yaque del Norte, principal productora de banano orgánico en la República Dominicana, se observa una transición paulatina hacia la tecnificación del cultivo de este rubro. En 2018, la producción total de musáceas, que incluye plátano verde y banano, tiene un volumen estimado de 1.35 millones de toneladas (Mton). Para 2050, se estima que la banana tecnificada alcanzará los 0.75 Mton, mientras que la producción bajo esquemas tradicionales disminuirá ligeramente a 1.34 Mton (Ver Figura 62).

Figura 62 - Producción agrícola en la región Yaque del Norte en el escenario TNR (izquierda) y evolución de la producción de musaseas (derecha)

El análisis de la producción nacional (ver figura 63) revela que los principales productos agrícolas hacia 2050 serán la caña de azúcar, la fruta fresca y el arroz. La producción de caña de azúcar se estima en 8.03 millones de toneladas (Mton), un aumento del 43.1% respecto a los 5.61 Mton registrados en 2018. Le sigue la fruta fresca, que crece de 3.71 a 5.37 Mton (44.7%), y el arroz, con un incremento de 0.67 a 1.09 Mton (62.7%). En el ámbito pecuario, la leche lidera el volumen de producción, con un crecimiento de 0.89 a 1.17 Mton (31.5%), seguida por la carne bovina, que sube de 0.06 a 0.08 Mton (33.3%), y la carne avícola, que presenta un incremento de 42.9% al pasar de 0.35 a 0.50 Mton.

Figura 63 - Producción agrícola y pecuaria nacional en el escenario TNR

3.2.3.2. Volumen de importaciones

Figura 64 - Volumen de importaciones - TNR

Entre 2018 y 2050, las importaciones agropecuarias nacionales muestran un crecimiento significativo en casi todos los rubros. En el sector agrícola, las importaciones de cereales aumentan de 1.93 a 2.28 millones de toneladas (Mton), lo que representa un incremento del 18. Las importaciones de legumbres también crecen de 0.044 a 0.069 Mton (58 %). En cuanto a los productos pecuarios, la leche encabeza el crecimiento, con importaciones que pasan de 0.051 a 0.447 Mton, un aumento del 775 %. La carne avícola incrementa su volumen de 0.036 a 0.230 Mton (548 %), seguida por la carne porcina que sube de 0.039 a 0.125 Mton (222 %), y la carne bovina que pasa de 0.018 a 0.040 Mton (123 %). Otros productos cárnicos presentan crecimientos aún más marcados, destacando un aumento del 1,384 % en los productos procesados.

3.2.3.3. Costos de producción agrícola y pecuaria

En el escenario TNR, los costos operativos descontados acumulados ascienden a 184,16 mil millones de USD en gastos fijos y 227,95 mil millones de USD en gastos variables. Este valor presente equivale a la suma de todos los flujos de caja futuros expresados en dólares de hoy.

Los costos fijos descontados (184,16 mil MUSD) incluyen todos los desembolsos necesarios para mantener la infraestructura y el capital operativo disponibles y en condiciones de producir: salarios para labores de corte, cruce, surqueo, trasplante, aplicación de agroquímicos, desyerbo y cosecha; pagos de renta, impuestos prediales y seguros; mantenimiento y reparaciones de maquinaria; y servicios básicos como agua y energía.

Los costos variables descontados (227,95 mil MUSD) cubren los insumos y consumibles cuyo monto varía con el nivel de producción: semillas, fertilizantes, fungicidas, herbicidas, insecticidas, transporte interno, pago de agua a INDHRI, entre otros.

Figura 65 - Costos de importaciones agrícola y pecuaria TNR

3.2.3.4. Sector agua: Implicaciones del riego tecnificado

Casi el 98% del arroz dominicano se cultiva bajo sistema de riego, típicamente mediante riego por gravedad e inundación de los campos. Este método tradicional conlleva baja eficiencia: gran parte del agua se pierde por evaporación, filtración y escorrentía. La infraestructura de riego (canales, compuertas) es en muchos casos obsoleta, contribuyendo a pérdidas significativas[59]. Las necesidades de riego para arroz varían según la región. En el Nordeste (Bajo Yuna), donde las precipitaciones son más altas, se puede suplir parte del requerimiento hídrico con lluvias, reduciendo algo el volumen de riego necesario. En contraste, en el Noroeste seco (Valverde, Montecristi) o ciertas zonas del Sur (Azua, Bahoruco), las lluvias son escasas y el arroz depende casi enteramente del riego. De hecho, en la región del Yaque del Sur el cultivo de arroz suele limitarse a una sola siembra al año debido a la escasez de agua de riego [60] (a diferencia de zonas norteñas donde suelen lograrse dos cosechas anuales aprovechando la disponibilidad hídrica). El INDRHI ha estimado que para un cultivo tan vital como el arroz, se emplean en el país entre 4 a 5 mil litros de agua dulce para obtener tan sólo una libra del producto.

La producción nacional de arroz en la República Dominicana fue de aproximadamente 0.67 Mton en 2018, incrementándose a 0.75 Mton en el escenario TNR para 2050. Si consideramos los promedios nacionales de consumo de agua neta estimados por el INDRHI, entre 8.8 y 11.0 m³ de agua dulce por kilogramo de arroz producido, esto implica que en 2018 se requirió entre 5.91 y 7.37 BCM de agua, mientras que para 2050 la demanda hídrica aumentaría a un rango de entre 6.60 y 8.25 BCM.

La tecnificación de riego por goteo para el cultivo de arroz ha demostrado reducir entre 50-70% la necesidad de agua, a la vez que incrementa su productividad. Investigaciones recientes muestran como cuando la cantidad de riego por goteo es mayor (100–120%), el riego por goteo aumenta significativamente los rendimientos de los cultivos en un 28.92%, 14.55%, 8.03%, 2.32% y 5.17% en relación con el riego por inundación, el riego por bordes, el riego por surcos, el riego por aspersión y el riego por microaspersión, respectivamente. Para el escenario de tecnificación de riego propuesto en la región Yaque del Sur, esto significa rendimientos que alcanzan los 6 ton/Mha, y que reemplazan la producción tradicional de arroz en el tiempo, requiriendo una cantidad sustancial menor de agua. La Figura 64 muestra la proyección de uso de agua para riego de arroz tradicional y, a la derecha, el escenario cuando parte de la producción se sustituye por arroz tecnificado. En 2025, el escenario tradicional demanda aproximadamente 0.331 BCM de agua, mientras que con riego tecnificado la demanda

Figura 66 - Proyección de uso de agua para cultivo de arroz en la región Yaque del Sur.

total (tradicional + tecnificado) desciende a 0.284 BCM, lo que implica un ahorro absoluto de 0.047 BCM, equivalente a una reducción del 14.2 % en el uso total de agua. Para 2050, el impacto es aún mayor: bajo riego tradicional se requieren 1.189 BCM, pero al incorporar tecnificación esta cifra baja a 0.664 BCM, con un ahorro de 0.525 BCM, es decir, una disminución del 44.2 % en el consumo hídrico.

El banano (y plátano) es un cultivo perenne de alta demanda de agua. Se estima que requiere en total entre 1200 y 2200 mm de agua al año (equivalente a aproximadamente 12,000–22,000 m³/ha/año, dado 1 mm de lámina = 10 m³/ha). Este rango depende del clima: en condiciones de trópico húmedo (~1200 mm anuales) la lluvia cubre buena parte de la demanda, mientras que en climas seco-subhúmedos la necesidad hídrica sube a ~2000+ mm por año[61]. En República Dominicana, las principales zonas bananeras son de baja pluviometría, por lo que gran parte de esa agua debe ser provista mediante riego. Incluso si la lluvia aporta ~50% del agua requerida, aún se necesitan del orden de 5,000 a 13,000 m³/ha de riego complementario al año para un bananal productivo [62].

Estudios sobre el uso de agua en la producción de banano revelan importantes variaciones según el contexto geográfico y los sistemas de riego empleados. En Ecuador, la huella hídrica promedio es de aproximadamente 576 m³ por tonelada, mientras que en Perú alcanza los 599 m³/t, con una proporción significativa de agua verde (lluvia). En contraste, un estudio realizado en Tailandia reporta una huella total de 842 m³/t, desglosada en 443 m³/t de agua verde y 398 m³/t de agua azul (riego). En promedio, la producción de plátano/banano requiere alrededor de 790 m³ de agua por tonelada producida.

La tecnificación de riego para banana ha demostrado reducciones de uso de agua de hasta el 40% [x]. Para el escenario de tecnificación de riego propuesto en la región Yaque del Norte, se espera un aumento en rendimientos del 26 % a 2050 y una sustitución progresiva de la producción tradicional de banano por sistemas tecnificados, lo cual reduce la demanda hídrica. La Figura 67 muestra a la izquierda la proyección de uso de agua para riego de banana tradicional y, a la derecha, el escenario cuando parte de la producción se cultiva con riego tecnificado. Para 2050, el consumo bajo riego tradicional asciende a 1,613 BCM, mientras que con tecnificación la demanda total desciende a 1,266 BCM, lo que supone un ahorro absoluto de 0,347 BCM, equivalente a una reducción del 21,5 % en el uso de agua.

Figura 67 - Proyección de uso de agua para cultivo de arroz en la región Yaque del Norte

3.3. ESCENARIO 3: ESCENARIO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA DISMINUCIÓN PROYECTADA DE LAS PRECIPITACIONES SOBRE EL ESTRÉS HÍDRICO EN LAS CUENCAS YAQUE DEL NORTE Y YAQUE DEL SUR (DPP)

3.3.1. Sector agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU)

En el escenario DPP, se utilizan los resultados de las proyecciones sobre la disminución de rendimientos agrícolas del estudio *Informe sobre clima y desarrollo del país (2023)* [4] realizado por el Banco Mundial y *Análisis de riesgo ante el cambio climático de los sistemas costero-marinos (2022)* realizado en el marco del Fondo Adapt'Action por la Fundación Plenitud[43]. En general, se estima que el impacto del cambio climático en los cultivos de secano para 2050 en el promedio de los escenarios Cálido/Húmedo y Seco/Caliente, en comparación con la línea base, resultará en un impacto del -1 % y -20 %, respectivamente. En cuanto a los cultivos de regadío, se prevé que para 2050 los promedios de los escenarios Cálido/Húmedo y Seco/Caliente provoquen un impacto del -3 % y -13 %, respectivamente (Ver Figura 68)

Figura 68 - Disminución de la productividad de cultivos (2041-2050). Fuente: Banco Mundial

En el sector pecuario, una disminución hídrica, junto con temperaturas más elevadas y sequías más intensas, tendrá un impacto directo en los pastizales y, por tanto, en el rendimiento pecuario. Esto obligaría a reducir la carga animal (menos cabezas por hectárea) o suplementar con alimentos externos, incrementando costos. En este escenario se estima una reducción de rendimiento entre 2040 y 2050 del -10% para el sector en general, llevando la productividad a los niveles registrados en el 2030.

3.3.2. Sector agua: escenarios climáticos

Según los escenarios de clima futuro elaborados para la República Dominicana en la Tercera Comunicación Nacional por el Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (CATHALAC), se estima una disminución sustancial en las precipitaciones, especialmente en las provincias del sur y oeste del país. Además, se anticipa un aumento en la frecuencia e intensidad de eventos extremos, tanto de inundaciones como de sequías. En promedio, se estima que la precipitación total anual disminuirá en un 15% hacia el año 2050 a nivel nacional, y esta reducción podría agravarse hasta un 17% hacia el 2070, en comparación con los valores históricos del período 1961-1990.

Figura 69 - Coherencias en la disminución de la precipitación a 2050 entre 8 modelos de circulación globales (GCM) para cambio climático en República Dominicana. Fuente: Adaptado del estudio Simulación Escenarios Climáticos Proyecto de la Tercera Comunicación Nacional de República Dominicana (TCNCCCC). Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (CATHALAC).

3.3.3. Resultados de la modelación

3.3.3.1. Producción agrícola y pecuaria por región

Figura 70 - Producción agrícola y pecuaria para las regiones Atlántica, Yuna-Camú y Este - DPP

Figura 71 - Producción agrícola y pecuaria para las regiones Ozama-Nizao, Yaquel del Norte y Yaque del Sur - DPP

Figura 72 - Producción nacional agrícola y pecuaria - DPP

A partir de 2040 y hasta 2050, la producción nacional experimenta descensos significativos en sus principales rubros. En el sector agrícola, la caña de azúcar cae de 6.9 Mton en 2040 a 5.5 Mton en 2050, una merma de 1.4 Mton (-20.0 %); la fruta fresca pasa de 4.6 a 3.9 Mton, reduciéndose en 0.65 Mton (-14.1 %); y las musáceas (plátano) descienden de 2.6 a 2.0 Mton, perdiendo 0.64 Mton (-24.7 %). En el ámbito pecuario, la leche disminuye de 1.04 a 0.95 Mton (-8.9 %), la carne avícola de 0.44 a 0.40 Mton (-8.9 %), la carne bovina de 0.074 a 0.068 Mton (-8.9 %) y la carne porcina de 0.089 a 0.081 Mton (-9.1 %). Incluso las “otras carnes” caen de 0.0085 a 0.0080 Mton (-5.9 %) y “otros productos cárnicos” de 0.0165 a 0.0149 Mton (-9.7 %). Estos retrocesos ponen de relieve el ajuste productivo y la presión sobre la capacidad de expansión hasta 2050.

3.3.3.2. Volumen de importaciones

Figura 73 - Volumen de importación agrícola y pecuaria - DPP

En el escenario de DPP, desde 2018 las importaciones agrícolas mostrarán un crecimiento sostenido, que se intensifica tras 2040. Por ejemplo, los cereales pasan de 1,93 Mton en 2018 a 2,22 Mton en 2040 (+15 %), y alcanzan 2,31 Mton en 2050 (+4,1 % adicional) El café sube de 0,015 a 0,022 Mton (+46 %) y a 0,031 Mton en 2050 (+43 %), mientras que las legumbres pasan de 0,0436 a 0,0678 Mton (+56 %) y a 0,099 Mton (+46 %). En el sector pecuario el alza es aún más pronunciada tras 2040: la leche importa de 0,051 a 0,39 Mton en 2040 (+660 %) y a 0,66 Mton en 2050 (+69 %); la carne avícola de 0,036 a 0,20 Mton (+470 %) y luego a 0,32 Mton (+59 %); y la carne porcina de 0,038 a 0,11 Mton (+190 %) y a 0,143 Mton (+29 %). Estas cifras ponen de relieve cómo, a partir de 2040, la dependencia de las importaciones se acelera para atender la demanda nacional

3.3.3.3. Costos de producción agrícola y pecuaria

Figura 74 - Costos de producción agrícola y pecuaria - DPP

En el escenario DPP, los costos operativos descontados acumulados ascienden a 184,18 mil millones de USD en gastos fijos y 227,97 mil millones de USD en gastos variables.

Los costos fijos descontados (184,18 mil MUSD) incluyen todos los desembolsos necesarios para mantener la infraestructura y el capital operativo disponibles y en condiciones de producir: salarios de corte, cruce, surqueo, trasplante, aplicación de agroquímicos, labores de desyerbo y cosecha; pagos de rentas, impuestos prediales y seguros; mantenimiento y reparaciones de maquinaria y equipo; y servicios básicos como agua y energía.

Los costos variables descontados (227,97 mil MUSD) cubren los insumos y consumibles que varían con el nivel de producción: semillas, fertilizantes, fungicidas, herbicidas, insecticidas, transporte interno, pago de agua a INDHRI, entre otros.

3.3.3.4. Sector agua: estrés hídrico

Con la reducción proyectada de las precipitaciones en el escenario DPP el balance hídrico por cuenca hidrográfica cambia. En la tabla X se contrasta la disponibilidad media anual neta de agua superficial en de la cuenca con el volumen anual comprometido aguas abajo (demanda) a 2050. Esta diferencia permite cuantificar el estrés hídrico actual de la cuenca (año 2025) y establecer la relación porcentual entre la demanda del recurso y su disponibilidad (véase Figura 75).

Región hidrográfica	Disponibilidad de agua superficial (BCM) PHN-INDHRI	Escorrentía superficial – CLEWsDR (BCM)	Demanda total (2050) [BCM]	Demanda de riego (2050) [% de total]	Estrés hídrico (%)
Yaque del Norte	2.905	3.237	2.950	80.68	94.78
Yaque del Sur	4,771	5.360	4.211	68.66	80.13
Yuna-Camú	3.601	3.277	2.119	41.63	67.69
Este	3.126	3.639	0.688	1.03	23.04
Ozama-Nizao	4.459	3.081	1.817	10.46	73.76
Atlántica	4.634	3.048	0.565	13.79	20.76
Total	23.496	26.272	12.35	52.05	60.02

Figura 75 - Estrés hídrico regional - DPP

Para el año 2050, las regiones del Yaque del Norte, Yaque del Sur, Yuna-Camú y Ozama-Nizao exhiben una notable presión hídrica. Esta situación se ve exacerbada por la elevada demanda de agua para riego agrícola en todas las regiones regiones.

4. ANEXOS

Región Atlántica			
Producto	Rendimiento [2018](ton/ha)	Rendimiento [2050](ton/ha)	Variación absoluta 2050-2018
Arroz	4.42	5.71	1.29
Musaseas (platanos)	58.27	71.21	12.95
Caña de azúcar	N/A	N/A	N/A
Cacao	0.53	0.64	0.12
Café	0.15	0.18	0.03
Legumbres	1.31	1.53	0.22
Raíces y tubérculos	6.47	7.95	1.48
Fruta fresca	297.05	372.48	75.43
Cereales	4.22	5.30	1.07
Verduras	8.94	10.43	1.49
Oleaginosas	158.26	193.43	35.17
Tabaco	1.51	1.85	0.34

Region Yuna-Camú			
Producto	Rendimiento [2018](ton/ha)	Rendimiento [2050](ton/ha)	Variación absoluta 2050-2018
Arroz	4.48	5.71	1.29
Musaseas (platanos)	71.74	71.21	12.95
Caña de azúcar	N/A	N/A	N/A
Cacao	0.74	0.64	0.12
Café	0.09	0.18	0.03
Legumbres	2.47	1.53	0.22
Raíces y tubérculos	13.40	7.95	1.48
Fruta fresca	129.10	372.48	75.43
Cereales	2.09	5.30	1.07
Verduras	64.10	10.43	1.49
Oleaginosas	4.14	193.43	35.17
Tabaco	1.51	1.85	0.34

Region Este			
Producto	Rendimiento [2018](ton/ha)	Rendimiento [2050](ton/ha)	Variación absoluta 2050-2018
Arroz	2.42	3.13	0.71
Musaseas (platanos)	53.85	65.81	11.97
Caña de azúcar	49.61	60.63	N/A
Cacao	0.53	0.65	0.12
Café	0.00	0.00	0.00
Legumbres	0.86	1.01	0.14
Raíces y tubérculos	15.31	18.81	3.50
Fruta fresca	57.68	72.33	14.65
Cereales	1.57	1.96	0.40
Verduras	24.28	28.34	4.06
Oleaginosas	107.15	130.96	23.81
Tabaco	N/A	N/A	N/A

Region Ozama-Nizao			
Producto	Rendimiento [2018](ton/ha)	Rendimiento [2050](ton/ha)	Variación absoluta 2050-2018
Arroz	N/A	N/A	N/A
Musaseas (platanos)	77.19	94.34	17.15
Caña de azúcar	49.61	60.63	11.02
Cacao	0.48	0.58	0.11
Café	0.20	0.24	0.04
Legumbres	1.48	1.72	0.25
Raíces y tubérculos	5.83	7.16	1.33
Fruta fresca	88.20	110.60	22.40
Cereales	2.51	3.14	0.64
Verduras	30.81	35.96	5.15
Oleaginosas	432.24	528.29	96.05
Tabaco	N/A	N/A	N/A

Region Yaque del Norte			
Producto	Rendimiento [2018](ton/ha)	Rendimiento [2050](ton/ha)	Variación absoluta 2050-2018
Arroz	3.92	5.07	1.15
Musaseas (platanos)	136.83	167.23	30.40
Caña de azúcar	0.00	0.00	0.00
Cacao	0.44	0.54	0.10
Café	0.31	0.37	0.07
Legumbres	3.43	4.01	0.57
Raíces y tubérculos	8.09	9.93	1.85
Fruta fresca	268.53	336.72	68.19
Cereales	2.90	3.64	0.74
Verduras	16.85	19.67	2.81
Oleaginosas	20.35	24.87	4.52
Tabaco	1.51	1.85	0.34

Region Yaque del Sur			
Producto	Rendimiento [2018](ton/ha)	Rendimiento [2050](ton/ha)	Variación absoluta 2050-2018
Arroz	1.16	1.50	0.34
Musaseas (platanos)	21.73	26.56	4.83
Caña de azúcar	49.61	60.63	11.02
Cacao	0.00	0.00	0.00
Café	0.22	0.26	0.05
Legumbres	1.26	1.47	0.21
Raíces y tubérculos	13.88	17.05	3.17
Fruta fresca	120.71	151.36	30.65
Cereales	2.00	2.51	0.51
Verduras	19.23	22.44	3.21
Oleaginosas	11.99	14.66	2.66
Tabaco	1.51	1.85	0.34

5. REFERENCIAS

- [1] Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD), “El Futuro del Agua en República Dominicana - Socialización Pacto Nacional del Agua 2021-2036,” 2022. [Online]. Available: <https://mepyd.gob.do/wp-content/uploads/drive/Agua/Documentos/FASE III Consultas propuesta - Pacto por Agua 2021 – 2026.pdf>
- [2] Consorcio Sud-Austral Consulting SpA – Forest Finest, “Causas de deforestación y degradación de los bosques. Anexo 9: Uso de la tierra y cambio de uso de la tierra histórico y proyectado,” Santo Domingo, 2018. [Online]. Available: https://ambiente.gob.do/wpfd_file/causas-deforestacion-anexo_9_uso-y-cambio-de-uso-de-la-tierra/
- [3] CNCCMDL; MMARN; PNUD, “Plan Nacional de Adaptación para el cambio climático en la República Dominicana 2015-2030 (PNACC RD),” Santo Domingo, 2016. [Online]. Available: <https://adaptacion.cambioclimatico.gob.do/wp-content/uploads/2022/07/Plan-Nacional-de-Adaptacion-para-el-Cambio-Climatico-en-RD-2015-2030-PNACC.pdf>
- [4] Grupo Banco Mundial, “Informe sobre clima y desarrollo de país,” 2023. [Online]. Available: <https://www.bancomundial.org/es/programs/lac-green-growth-leading-the-change-we-need/dominican-republic>
- [5] Comisión de Fomento a la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, “Plan Nacional de Tecnificación de Riego,” 2025. [Online]. Available: <https://www.riego.gob.do/transparencia/index.php/plan-estrategico/plan-operativo-anual-poa/category/1605-plan-operativo-anual-poa-2025>
- [6] J. Chalas, J. L. Ramírez, G. Méndez, and L. Bello, “Sostenibilidad financiera, física y ambiental del servicio tarifario de riego en la República Dominicana,” *Aqua-LAC*, vol. 12, no. 1, pp. 01–21, Mar. 2020, doi: 10.29104/phi-aqualac/2020-v12-1-01.
- [7] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “La tasa social de descuento en la evaluación de proyectos de inversión,” 2021. [Online]. Available: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/47285-la-tasa-social-descuento-la-evaluacion-proyectos-inversion-aplicacion-ecuador>
- [8] Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD), “Precios sociales en República Dominicana,” 2022. [Online]. Available: <https://mepyd.gob.do/publicaciones/precios-sociales-en-republica-dominicana-2022>
- [9] Ministerio de Agricultura, “Plan Estratégico Sectorial Agropecuario de la República Dominicana - 2020 / 2030 -Visión 2050,” 2020. [Online]. Available: <https://agricultura.gob.do/transparencia/wp-content/uploads/2022/12/Plan-Estrategico-Sectorial-Agropecuario-2020-2030-RV21-05-2020.pdf>
- [10] E. Lopez, “Productive and Financial Analysis and cost evaluation of the technological practices promoted by PROMEGAN in the Dominican Republic: Three case studies,” Costa

- Rica, 2024. [Online]. Available: <https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12699?locale-attribute=fr>
- [11] Dirección General de Ganadería (DIGEGA), “Programa Mejoramiento de la Ganadería Lechera (MEGALECHE),” Santo Domingo, 2024. [Online]. Available: <https://ganaderia.gob.do/index.php/de-interes/itemlist/tag/MEGALECHE>
- [12] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “El futuro de la alimentación y la agricultura - Vías alternativas hacia el 2050,” 2018.
- [13] Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Climate, Land-use, Energy and Water Systems Models.” [Online]. Available: <https://sdgintegration.undp.org/climate-land-use-energy-and-water-systems-clews-models>
- [14] Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDHRI), “Plan Hidrológico Nacional (2010),” 2010. [Online]. Available: <https://indrhi.gob.do/plan-hidrologico-nacional/>
- [15] Comité Interinstitucional para el Desarrollo de las Cuentas del Agua (CIDECA), “Cuentas del Agua de la República Dominicana: Enfoque Nacional y la Región Este,” 2016. [Online]. Available: <https://bvearmb.do/handle/123456789/1778>
- [16] Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD), “CONTEXTO ACTUAL DEL AGUA EN LA REPUBLICA DOMINICANA,” 2018. [Online]. Available: <https://mepyd.gob.do/wp-content/uploads/drive/Publicaciones/Contexto actual del agua en la Republica Dominicana.pdf>
- [17] D. A. Herrera, R. Mendez-Tejeda, A. Centella-Artola, D. Martínez-Castro, T. Ault, and R. Delanoy, “Projected Hydroclimate Changes on Hispaniola Island through the 21st Century in CMIP6 Models,” *Atmosphere (Basel)*, vol. 12, no. 1, p. 6, Dec. 2020, doi: 10.3390/atmos12010006.
- [18] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “Global Agro-Ecological Zones.” [Online]. Available: <https://gaez.fao.org/>
- [19] Y. Saedy and T. Niet, “GeoCLEWs.” [Online]. Available: https://github.com/OSeMOSYS/CLEWs_GAEZ
- [20] World Resources Institute, “Water Risk Indicator.” [Online]. Available: <https://www.wri.org/applications/aqueduct/country-rankings/>
- [21] G. Sánchez, “Contraste de la disponibilidad y demanda de agua por provincia : situación actual y retos futuros,” 2016. [Online]. Available: <https://opacbiblioteca.unibe.edu.do/bib/110900>
- [22] Oficina Nacional de Estadística (ONE), “Proyección de aumento poblacional por Región Única de Planificación.” [Online]. Available: <https://www.one.gob.do/datos-y-estadisticas/temas/estadisticas-demograficas/estimaciones-y-proyecciones-demograficas/>

- [23] Oficina Nacional de Estadística (ONE), “Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples,” 2022. [Online]. Available: <https://www.one.gob.do/publicaciones/2022/encuesta-nacional-de-hogares-de-propositos-multiples-enhogar-2022-informe-basico/>
- [24] Oficina Nacional de Estadística (ONE), “Infografía Agua Potable y Saneamiento-Actualización 2023,” 2023. [Online]. Available: <https://www.one.gob.do/publicaciones/2024/infografia-agua-potable-y-saneamiento-actualizacion-2023/>
- [25] Minsiterio de Turismo, “Plan Estratégico Institucional MITUR 2021-2024,” 2021. [Online]. Available: <https://transparencia.mitur.gob.do/Descargar/3446/planificacion-estrategica-institucional/1n8Sczo15-KynXg1kL6czS5NroM7lhQy2/PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021-2024.pdf>
- [26] Oficina Nacional de Estadística (ONE), “Evolución del sector turismo por provincia (2004-2024),” 2024. [Online]. Available: <https://transparencia.mitur.gob.do/Descargar/3446/planificacion-estrategica-institucional/1n8Sczo15-KynXg1kL6czS5NroM7lhQy2/PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021-2024.pdf>
- [27] Ministerio de Turimo, “Visión Estratégica 2030 de Desarrollo de Turismo Comunitario Sostenible,” 2022. [Online]. Available: [https://bvearmb.do/bitstream/handle/123456789/4930/Visión Estratégica TCS 2030.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://bvearmb.do/bitstream/handle/123456789/4930/Visión%20Estratégica%20TCS%202030.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- [28] M. Aristy, “RD apuesta a polos de Punta Bergantín, Cabo Rojo y Miches,” *Hoy*, 2025. [Online]. Available: <https://hoy.com.do/rd-apuesta-a-polos-de-punta-bergantin-cabo-rojo-y-miches/#:~:text=La viceministra%2C que destacó que,cada uno de estos proyectos>
- [29] Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAP), “Fideicomiso PRO-PEDERNALES,” 20AD. [Online]. Available: <https://dgapp.gob.do/wp-content/uploads/2024/04/Sur-Futuro-Acuuerdo-de-Cooperacion-Interinstitucional.pdf>
- [30] Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAP), “Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Pedernales,” 2015. [Online]. Available: <https://dgapp.gob.do/projects/wp-content/uploads/2022/03/Master-Plan-de-Desarrollo-Turistico-de-Cabo-Rojo-Pedernales.pdf>
- [31] PROMICHES, “Acuerdo Publico-Privado para el Desarrollo Turístico de Miches.” [Online]. Available: <https://exploremiches.com/plan-de-trabajo/>
- [32] “Proyecto Punta Bergatin.” [Online]. Available: <https://bergantin.do/proyecto-punta-bergantin-una-iniciativa-que-transforma-el-destino-turistico-puerto-plata/>
- [33] Presidencia de la República Dominicana, “Plan Integral de Desarrollo Turístico de Samaná,” 2021, [Online]. Available: <https://presidencia.gob.do/noticias/presidente-abinader-anuncia-relanzamiento-del-turismo-en-samana>

- [34] Oficina Nacional de Estadística (ONE), “Atlas de estadísticas ambientales de República Dominicana,” 2024. [Online]. Available: <https://www.one.gob.do/publicaciones/2024/atlas-de-estadisticas-ambientales-de-republica-dominicana-2024/>
- [35] Oficina Nacional de Estadística (ONE), “Superficie cosechada de los principales cultivos agrícolas por año y región agrícola, según producto, 2018-2022,” 2022. [Online]. Available: <https://www.one.gob.do/datos-y-estadisticas/temas/estadisticas-economicas/estadisticas-sectoriales/agricultura-ganaderia-silvicultura-y-pesca/>
- [36] Oficina Nacional de Estadística (ONE), “Consolidado nacional de producción pecuario, según mes (2016-2024),” 2024. [Online]. Available: <https://www.one.gob.do/datos-y-estadisticas/temas/estadisticas-economicas/estadisticas-sectoriales/agricultura-ganaderia-silvicultura-y-pesca/>
- [37] Organización de Estados Americanos (OEA), “Reconocimiento y Evaluación de los Recursos Naturales de la República Dominicana,” 1967. [Online]. Available: <https://ambiente.gob.do/app/uploads/2016/12/Asociaciones-de-Suelos.pdf>
- [38] Ministerio de Agricultura, “Perfil de productos básicos - Leche,” 2022. [Online]. Available: <https://agricultura.gob.do/wp-content/uploads/2024/09/Leche.pdf>
- [39] Ministerio de Agricultura, “Perfil de productos básicos - Carne b6ovina,” 2022. [Online]. Available: <https://agricultura.gob.do/wp-content/uploads/2024/09/Carne-Bovina.pdf>
- [40] Ministerio de Agricultura, “Perfil de productos básicos - Carne de pollo,” 2022. [Online]. Available: <https://agricultura.gob.do/wp-content/uploads/2024/09/Carne-de-Pollo.pdf>
- [41] Ministerio de Agricultura, “Perfil de productos básicos - Carne de cerdo,” 2022. [Online]. Available: <https://agricultura.gob.do/wp-content/uploads/2024/09/Carne-de-Cerdo.pdf>
- [42] World Bank Group, “World Bank Commodities Price Forecast,” 2021. [Online]. Available: [https://thedocs.worldbank.org/en/doc/ff5bad98f52ffa2457136bbef5703ddb-0350012021/related/CMO-October-2021-forecasts.pdf#:~:text=Maize %24%2Fmt 170 159 155,249 259 270 Other Food](https://thedocs.worldbank.org/en/doc/ff5bad98f52ffa2457136bbef5703ddb-0350012021/related/CMO-October-2021-forecasts.pdf#:~:text=Maize%20%2Fmt%20170%20159%20155,249%20259%20270%20Other%20Food)
- [43] Fundación Plenitud, “Estudio de riesgo ante el cambio climático de los sistemas costero-marinos,” 2022. [Online]. Available: [https://fundacionplenitud.org/wp-content/uploads/2022/09/1-Estudio-de-riesgo-ante-el-CC-de-Zonas-Costeras-marzo-2022_compressed_compressed.pdf#:~:text=Superficie plátano 2050 – Disminución,Superficie Café Arábico](https://fundacionplenitud.org/wp-content/uploads/2022/09/1-Estudio-de-riesgo-ante-el-CC-de-Zonas-Costeras-marzo-2022_compressed_compressed.pdf#:~:text=Superficie%20pl%C3%A1tano%202050%20Disminuci%C3%B3n,Superficie%20Caf%C3%A9%20Ar%C3%A1bico)
- [44] Oficina Nacional de Estadística (ONE), “Exportaciones de los Principales Productos Agropecuarios, 2012-2024,” 2025. [Online]. Available: <https://agricultura.gob.do/category/estadisticas-agropecuarias/exportaciones-agropecuarias-2-exportaciones-agropecuarias-totales-y-por-producto/>
- [45] Oficina Nacional de Estadística (ONE), “Costos Promedios de Producción Estimados de los Principales Rubros Agrícolas y Pecuarios a Nivel Nacional,” 2023. [Online]. Available:

- <https://www.one.gob.do/datos-y-estadisticas/temas/estadisticas-economicas/estadisticas-sectoriales/agricultura-ganaderia-silvicultura-y-pesca/>
- [46] Ministerio de Agricultura, “Costos Variables de Producción,” 2023. [Online]. Available: <https://agricultura.gob.do/category/estadisticas-agropecuarias/costos-de-produccion-productos-agropecuarios/>
- [47] Interagency Agricultural Projections Committee, “USDA Agricultural Projections to 2028,” 2019. [Online]. Available: <http://www.ers.usda.gov/publications/pub-details?pubid=92599>
- [48] Sistema de Información Bananera en la República Dominicana, “Producción Nacional, Exportación, Productividad y Origen del Banano Orgánico en República Dominicana,” 2016. [Online]. Available: <https://siba.org.do/rendimiento/>
- [49] P. Yang *et al.*, “Review on Drip Irrigation: Impact on Crop Yield, Quality, and Water Productivity in China,” *Water (Basel)*, vol. 15, no. 9, p. 1733, Apr. 2023, doi: 10.3390/w15091733.
- [50] C. Alcantara, “Caracterización de los sistemas de producción lechera en la zona de intervención del Plan Sierra, Republica Dominicana,” 2023. [Online]. Available: [https://repositorio.catie.ac.cr/bitstream/handle/11554/12337/Carlos Alcantara-corregido con sello de agua.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.catie.ac.cr/bitstream/handle/11554/12337/Carlos%20Alcantara-corregido%20con%20sello%20de%20agua.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- [51] Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), “ESTUDIO SOBRE LA SITUACION DE LOS RECURSOS ZOOGENETICOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA,” 2004. [Online]. Available: [https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/e7a1b51f-ec09-4d03-8873-d247ac727136/content#:~:text=,5.00 litros%2Fvaca%2Fdía](https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/e7a1b51f-ec09-4d03-8873-d247ac727136/content#:~:text=,5.00%20litros%20Fvaca%20Fdía)
- [52] J. Chimics, “Sensibilidad económica de los sistemas ganaderos productores de leche en la República Dominicana.” [Online]. Available: [https://www.fao.org/4/w0613t/w0613T0s.htm#:~:text=El rango de valores%2C en,relación vaca en ordeño%3Avaca total](https://www.fao.org/4/w0613t/w0613T0s.htm#:~:text=El%20rango%20de%20valores%20C%20en%20relación%20de%20vaca%20en%20ordeño%3Avaca%20total)
- [53] Dirección General de Ganadería (DIGEGA), “Pastos, insumo primordial para ganadería dominicana.” [Online]. Available: [https://www.ganaderia.gob.do/index.php/noticias/item/513-pastos-insumo-primordial-para-ganaderia-dominicana#:~:text=%28El pasto%29 es vital,Agabo](https://www.ganaderia.gob.do/index.php/noticias/item/513-pastos-insumo-primordial-para-ganaderia-dominicana#:~:text=%28El%20pasto%29%20es%20vital,Agabo)
- [54] USDA, “Dominican Republic Livestock and Products,” 2000. [Online]. Available: [https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Livestock+and+Products+Annual_Santo+Domingo_Dominican+Republic_08-25-2000.pdf#:~:text=Production The cattle population in,government support and high financial](https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Livestock+and+Products+Annual_Santo+Domingo_Dominican+Republic_08-25-2000.pdf#:~:text=Production%20The%20cattle%20population%20in%20government%20support%20and%20high%20financial)
- [55] Dirección General de Ganadería (DIGEGA), “Programa para el Mejoramiento de la Ganadería Lechera (MEGALECHE),” 2022. [Online]. Available: <https://ganaderia.gob.do/index.php/de-interes/itemlist/tag/MEGALECHE>

- [56] Centro para el Desarrollo Agropecuario Forestal (CEDAF), “Producción porcina - Guía Técnica,” 2022, [Online]. Available: [https://cedaf.org.do/wp-content/uploads/2022/08/Porcina.pdf#:~:text=%5BPDF%5D Producción Porcina ,Pelo sedoso y](https://cedaf.org.do/wp-content/uploads/2022/08/Porcina.pdf#:~:text=%5BPDF%5D%20Producci3n%20Porcina%2C%20Pelo%20sedoso%20y)
- [57] P. P., S. K., J. B. Deshmnya, L. G.B., and K. Patil, “Banana Cultivation under Drip and Conventional Irrigation Methods in Karnataka : An Economic Analysis,” *Environment and Ecology*, vol. 41, no. 4B, pp. 2625–2632, Nov. 2023, doi: 10.60151/envec/ZSAN3337.
- [58] C. Carballo, “Programa Conjunto para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos,” 2010. [Online]. Available: https://mptf.undp.org/sites/default/files/documents/10000/republica_dominicana_sector_privado_informe_final_de_emt.pdf
- [59] FAO, “La eficiencia en el uso del agua en la agricultura: reto y oportunidad de desarrollo para el país | FAO en República Dominicana .” Accessed: Jun. 18, 2025. [Online]. Available: <https://www.fao.org/republica-dominicana/noticias/detail-events/ru/c/1394844/>
- [60] Instituto Dominicano de investigaciones Agropecuarias y Forestales (CEDAF), “GENERALIDADES DEL CULTIVO DE ARROZ EN LA REPÚBLICA DOMINICANA,” 2004.
- [61] Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDHRI), “Programa Conjunto para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano Mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos (Proyecto FAO UNJP/DOM/013/SPA) ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE RIEGO,” 2011.
- [62] “Huella hídrica de la industria bananera | Foro Mundial Bananero | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.” Accessed: Jun. 18, 2025. [Online]. Available: <https://www.fao.org/world-banana-forum/projects/good-practices/water-footprint/es/>